

ČIEKURKALNA KULTŪRA 2025 #1

CEĻĀ UZ SALIEDĒTU SABIEDRĪBU: STARP IDEĀLIEM UN IKDIENU

Sabiedrības saliedētība pēdējā desmitgadē kļuvusi par vienu no biežāk piesauktajiem jēdzieniem gan valsts politikas dokumentos, gan sabiedriskajās debatēs. Tā ir arī viena no tām vērtībām, kas aktualizējas krīžu un pārmaiņu laikā. Bet ko īsti tas nozīmē cilvēkiem ikdienas dzīvē – mūsu pagalmos, ielās, starp kaimiņiem? Kas padara sabiedrību stipru un noturīgu? Atbildes uz šiem jautājumiem jau vairāk nekā gadu meklējam vairākās kopienās: Rīgā Čiekurkalnā, Jaunliepājas apkaimē Liepājā un Gulbenē.

Saliedēta sabiedrība nav vienkārši harmoniska – tā ir spēcīga, noturīga, ar augstu sociālās līdzdalības līmeni un spēju pārvarēt grūtības kopā. Čiekurkalna un Jaunciemā filiālbibliotēkas vadītāja Aija Namavīra, jautāta, kādas asociācijas viņai saistās ar vārdiem “saliedēta sabiedrība”, ilgi nedomā: “Čiekurkalns!” Šī lakoniskā atbilde, iespējams, pasaka vairāk nekā gari teorētiski skaidrojumi – cilvēki saliedētību izjūt vietās, kur jūtas pieņemti, sadzirdēti un kur pastāv savstarpējs atbalsts.

Sociālajās zinātnēs šīs parādības bieži tiek aprakstītas, izmantojot sociālā kapitāla jēdzienu. Sociālais kapitāls nozīmē vairāk nekā tikai draudzību vai izpalīdzību – tas ietver uzticēšanos, normu ievērošanu, kopīgus mērķus un spēju darboties kolektīvi. Ir pierādīts, ka kopienas ar augstu sociālo kapitālu ir veselīgākas, demokrātiskākas un noturīgākas. Tās spēj labāk pārvarēt ekonomiskās, politiskās vai ekoloģiskās krīzes. Taču sociālais kapitāls neveidojas pats no sevis – tas jāuztur un jāveido, īpaši laikmetā, kad pieaug atsvešinātība un individuālisms.

Šajā kontekstā būtisku nozīmi iegūst lokālās kopienas. Tās ir ne tikai ģeogrāfiskas teritorijas, bet arī sociāli un emocionāli ietilpīgas vienības. Kopiena nozīmē vidi, kur cilvēki var sastapties, iepazīties, sadarboties un veidot kopīgus projektus. Tieši šādās vietās dzimst uzticēšanās un solidaritāte. Un tieši šeit iespējams novērot, kā teorētiski jēdzieni – saliedētība vai sociālais kapitāls – kļūst par praktiskām realitātēm.

Lai izprastu šos procesus dzīvē, pētnieki arvien biežāk pievēršas vietējām apkaimēm un to iedzīvotāju attiecībām. Arī mūsu pētījums – plašāks darbs par saliedētību Latvijas sabiedrībā – ietver lauka pētījumus vairākās apkaimēs, kur jau vairāk nekā gadu tiekamies ar iedzīvotājiem, vērojam ikdienas dzīvi, dokumentējam pārmaiņas un cenšamies saprast, kā veidojas piederības sajūta.

Lauka darbs ļauj ieraudzīt, cik dažādas ir šīs norises. Vienā gadījumā tās var būt vēsturiski aktīvas iedzīvotāju biedrības, kas jau gadiem rūpējas par apkaimes identitāti un vides sakopšanu. Citviet tie ir jauni iedzīvotāji, kuri meklē iespējas iepazīt savus kaimiņus, rīko radošas darbnīcas vai piedalās talkās. Un reizēm saliedētības stāsti rodami tieši ikdienas attiecībās – brīdī, kad kāds palīdz atnest iepirkumu somu, pieskata bērnu vai vienkārši pasmaila garāmģājējam.

Saliedētība atklājas arī ikdienišķos darbos. Astrīda no kādas daudzdzīvokļu mājas Čiekurkalnā to formulē ļoti konkrēti: “Es nevaudu, cik viss ir slikti. Es ravēju dobes, un ravējot arī ar kaimiņiem varu izrunāties. Mana māja ir sakopta, un es pazīstu savus kaimiņus.” Uz svētkiem viņa katrā korpusā cenšas ielikt kādu ziedu vai dekorāciju, jo: “Man prieks, ja viņiem prieks.” Šīs mazās, ikdienišķās rīcības apliecina, ka pat viens cilvēks kopienas labā var izdarīt daudz.

Atskatoties uz aizvadīto gadu, gribam pateikt lielu paldies kopienām, kuras pētniekiem ļāvušas sekot savai iekšējai dzīvei un darbībai. Paldies visiem tiem, kuri piedalās dažādās aktivitātēs, rūpējas par telpām, dalās savās pārdomās un rod risinājumus reizēm sarežģītās situācijās. Jūsu pieredze, apkopota pētījuma rezultātos, grāmatās, video sižetos un atziņās, būs nozīmīgs pienesums arī plašākā kontekstā, jo tas palīdzēs darboties tiem, kuri šaubās. Savukārt tiem, kas jau aktīvi darbojas, tā sniegs jaunas idejas un iedvesmu, kā mums visiem Latvijā dzīvot labāk, laimīgāk un arī saliedētāk.

Agnese Lietuviete

Kultūrdzīves aktivizēšanas "Atvērtās zinātnes" pētniece, pasākumu koordinatore Čiekurkalnā, Čiekurkalna kultūra 2025/ #1 redaktore VPP "Sabiedrības saliedētības vektori" 2024-2025 ietvaros.

Projekta laikā esam atklājuši un apzinājuši vairākas kopienai svarīgas un nozīmīgas aktivitātes. Ik nedēļu tiekoties pirmdienu un ceturtdienu vakaros, esam iepazinuši un turpinām iepazīt neskaitāmus interesantus un dažādas jomas pārzinošus cilvēkus, apzināt viņu individuālos un kopīgos resursus. Līdz ar resursu apzināšanu rodas iespējas. Apvienojot skaidru mērķi un konkrētas vajadzības ar patiesu darītsprieku, esam kopienai devuši jaunas ierosmes. Satiekoties un kopā darbojoties, iedzīvotāji cits no cita iedvesmojas.

Žurnālu izdod Čiekurkalna iedzīvotāji valsts pētījuma projekta "Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012-2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un individu drošības labā (2024-2025)" (Nr. VPP-KM-SPASA-2023/1-0002). Redaktore: Agnese Lietuviete, literārā redaktore Laila Moreina, makets: Kaspars Vēveris (kaspars.simon@gmail.com). Foto no Čiekurkalniešu privātajiem arhīviem.

2024. gada 21. oktobris. Pirmā klātienes kultūras koordinātoru tikšanās studijā Silts. Izveidojam WhatsApp grupu, Čiekurkalna kultūras koordinātoru, kurā kopiena apspriež, ierosina sev aktuālus notikumus Čiekurkalnā.

2024. gada 4. novembris. Pirmā tikšanās biedrības *Jugoli* telpās, Čiekurkalna 2. Šķērslīnijā 6. Kopš šīs tikšanās joprojām sanākam katru pirmdienas vakaru 19:00, lai izrunātu kopienā aktuālo, veidotu jaunus kultūras notikumus Čiekurkalnā kopā.

2024. gada 7. novembris. Uzsākām spāņu valodas nodarbības otrdienās un sestdienās 12:00 pie spāņu Daniela, kurš šobrīd dzīvo Čiekurkalnā. Apmaiņā pret spāņu valodas apguvi pie saviem latviešu audzēkņiem apgūst latviešu valodu.

2024. gada 12. decembris. Kopīga kino pēcpusdiena Zanes Dzenes un Kātrīnas Birkenbergas vadībā Čiekurkalna filiālbibliotēkā. Kātrīnas Birkenbergas filma "Ielūdz dāmas".

2024. gada 15. decembris. Marijas Zaicevas skapja kārtošana meistaroklase Austras mājā, Čiekurkalna 3. Šķērslīnijā 30.

2024. gada 16. decembris. Intas Lemešonokas lekcija par karjeras iespējām biedrības *Jugoli* telpā.

2024. gada 19. decembris. Nakts fotoorientēšanās Ivo un Induļa vadībā.

2024. gada 26. decembris. AB power ritual telpās Ziemassvētku kino.

2025. gada 9. janvāris. Imanta Kalniņa dziesmu dziedāšanas vakars Austras mājā, kuru ierosināja un saorganizēja Inese no Čiekurkalna.

2025. gada 28. janvāris. Tango nodarbība Austras mājā.

2025. gada 7. marts. Kopienas Čiekurkalna dārzi tikšanās pēcpusdiena.

2025. gada 22. marts. Grāmatu lasītāju klubs pirmdienu pēcpusdienās Čiekurkalna filiālbibliotēkā.

ASTRĪDA ZNOTA

“DAIĻRADES” LAIKS MAN JOPROJĀM IR ĻOTI MĪĻŠ UN DĀRGS!

Čiekurkalns jau kopš 19. gadsimta beigām ir cieši saistīts ar rūpniecības attīstību Rīgā, un apkaimes industriālais mantojums joprojām ir saskatāms arī arhitektūrā, kas piešķir Čiekurkalnam īpašu noskaņu.

Viens no uzņēmumiem, kas cieši saistīts ar šo apkaimi, ir apvienība “Daiļrade”, kas savulaik deva darbu vairākiem tūkstošiem daiļamatnieku no visas Latvijas, tostarp daudziem Tautas daiļamata meistariem.

Uzņēmums ne tikai palīdzēja saglabāt un attīstīt latviešu tautas mākslas tradīcijas, bet arī popularizēja Latvijas kultūras mantojumu ārpus valsts.

“Daiļrades” centrālajā ēkā Čiekurkalnā tika koordinēta dizaina izstrāde, produkcijas ražošana un izplatīšana. Čiekurkalna 3. šķērs-līnijā atrodas māja, kas celta īpaši “Daiļrades” darbiniekiem. Šajā mājā joprojām dzīvo cilvēki, kuru radītie augstvērtīgie keramikas, tekstila, kokapstrādes un metāla mākslas izstrādājumi rotā daudzus mājokļus gan Latvijā, gan ārpus tās.

2025. gada 15. aprīlī pēc bijušās “Daiļrades” Cenu daļas darbinieces Astrīdas Znotas iniciatīvas iepriekš pieminētajā mājā notika sanāksme, kurā pulcējās arī bijušās darbinieces, daloties savās atmiņās par darbu šajā nozīmīgajā uzņēmumā.

Astrīda Znota atceras:

““Daiļrades” laiks man ir ļoti mīļš, ļoti dārgs. Tas man ļāva paskatīties uz tautas daiļamatniecību pavisam citām acīm. Tolaik “Daiļradē” visur kūsāja dzīvība — cehi strādāja, un ēdnīca vienmēr bija cilvēku pilna. Atceroties darbu Cenu daļā, tikai tagad aptveru, cik ļoti plašs bija mūsu sortiments — gan koka izstrādājumi, gan dzintara rotas, keramika, tekstilijas, austie darbi. Katrai precei bija savs artikuls un cenas pamatojums. Bija cenrāži ar materiālu izceļojumiem — zinājām, cik maksā, piemēram, pirmās vai otrās šķīras bērzs vai tonna dzintara. (smejas) Jā, dzintaru mums piegādāja no Kaļiņingradas.

Cehi darbojās visā Latvijā, un, kad tika radīti jauni, ievēribas cienīgi izstrādājumi, tos veda uz Rīgu, uz “Daiļrades” Mākslas padomi vai Vieglās rūpniecības ministriju. Tas man patiešām bija ļoti skaists laiks ar spēcīgu kopības sajūtu.”

Par Čiekurkalnu Astrīda saka:

“Čiekurkalns man ir kā zaļa saliņa — neskarta, neapbūvēta ar augstceltnēm. Vienīgi mūsu māja ir tā lielākā, bet tā te labi iekļaujas. Es apkaimē jutos droši, jo pazīstu savus kaimiņus, zinu visus veikalus, katru ieliņu. Čiekurkalns man ir ļoti mīļš un pieejams. Kad izkāpj no 11. tramvaja Rusova ielas pieturā — uzreiz liepas, viss smaržo, tāda kā paradīze! Tad tu domā — jā, tu dzīvo pareizajā vietā. (smejas) Šī ir mana kopiena, šī ir mana vieta.”

Apvienības “Daiļrade” devums būtu pelnījis plašāku ievēribu un izpēti — gan, atklājot darbinieku personīgos stāstus, gan, izvērtējot uzņēmuma ieguldījumu Latvijas kultūrā, ekonomikā un Čiekurkalna kopienas vēsturē.

TANGO NODARBĪBAS

Ielūkojies vienā no nodarbībām, kas notika šī gada martā – ej.uz/tango-Čiekurkalnā

Sīžeta aprakstā ir papildus informācija par to vai nepieciešams partneris un kādus apavus jāvelk, cik maksā nodarbība un vai par pamēģināšanu arī ir jāmaksā, kā arī to kā tango uzlabo ne tikai stāju un kustību koordināciju, bet arī palīdz iepazīt savu ķermeni, veicina imunitāti, uzlabo attiecības un daudz ko citu.

Tango nav sarežģīta deja un katrs pats var izvēlēties sev piemērotāko dejošanas intensitāti. Tango ir deja diviem, tādēļ bez savstarpējas cieņas, jušanas, iniciatīvas, piekāpšanās un paļaušanās tā nav iespējama. Tās ir tikai dažas no daudzām ikdienā noderīgām iemaņām, ko dejojāji pilnveido nodarbībās. Tango nodarbība ir kā joga, terapija un mācību stunda, kurā pieaugušie kopīgi mācās par sevi, savu ķermeni, uzvedību un uzzin daudz ko jaunu par cilvēka spējām un būtību. Tango nodarbība arī ir kā atpūta un izklaide, kas ļaut atbrīvoties no ikdienas stresa un uzlādēties ar pozitīvām emocijām.

KAIJA UN JĀNIS

Tas ir brīnišķīgs veids, kā brīvdienās, svētkos vai kādā brīvā brīdī nevis aiziet kaut kur pieēsties vai sēdēt kino, bet pavadīt laiku saturīgi. Ja nāc kopā ar otru cilvēku, tad vispār ir izteikta klātesamības prakse un pieredze. Es teiktu, ka mums ar partneri Jāni ikdienā nemaz nesanāk tik klātesoši pavadīt laiku, un es par šo esmu ļoti laimīga. Mēs dejojot neko nedz pārrunājam, nedz arī apspriežam. Tajā laikā, skatoties viens otram acīs vai mācoties un dejojot ar acīm ciet, mēs tomēr viens otru labi jūtam. Man tango nodarbība iedod dopingu uz veselu nedēļu – līdz nākamajai otrdienai.

JĀNIS

Protams, ir jāpārvar sevi, jāpārvar aizspriedumi, kā tava dejošana izskatās no malas, bet tu ņem un atbrīvoies, un man patīk tā apziņa, ka es tango spēju atbrīvoties.

PASNIEDZĒJA NATĀLIJA

Argentīnas tango ir savdabīga deja, un tie, kuri dejo tieši Argentīnas tango, pēc brīža sāk dejojot tikai un vienīgi Argentīnas tango. Šī deja ievēl, ļauj attīstīt sevi koncentrāciju, smalkāku jušanu, un var pat teikt, ka tango ir kā meditācija, turklāt ļoti efektīva, īpaši sievietēm. Ar citām meditācijām vajag ļoti ilgi strādāt, lai sasniegtu tādu stāvokli, kādu var īsā laikā sasniegt ar tango.

ANTRA

Jau pirms kādiem 20 gadiem gribēju iet uz tango, bet līdz šim kaut kā nebija sanācis. Man tango ļoti patīk – kad es atnācu viena pati, lielākoties šeit bija pāri. Ko es varu ieteikt? Tie, kas ir vieni, lai arī droši nāk!

DACE

Par tango interesējos jau ļoti sen, daudzus gadus – kaut kā agrāk nekad nesanāca, un arī, kur es meklēju, tur vienmēr vajadzēja savu partneri, bet te es pirmo reizi redzēju, ka partneris nav obligāts. Tad es nodomāju – ja

**Otrdienu vakaros,
plkst. 19:00,
“Austras mājā”
(Čiekurkalna
3. šķērslīnijā 30)
notiek TANGO
nodarbības
iesācējiem.**

es tagad atlikšu, tad palaidīšu garām savu pēdējo iespēju un tango nekad vairs neiemācīšos. Es nāku viena, bet tas mani nemaz neuztrauc. Ja es nekur neiešu viena, tad jau man jāsapūst mājās, vai kā?

Par to, kā ir nākt vienam, – jāņem un jānāk, nav ko sēdēt mājās, tad jau redzēs, kā būs... Te var dejojot un mācīties, arī pamainīties ar partneriem. No tā, kas mums nodarbībās ticis stāstīts, es sapratu, ka tango ideja ir tāda, ka nav visu laiku ar vienu un to pašu partneri jādejo. Cilvēkiem ir jānāk dejojot, nevajag sēdēt mājās, ir jāpiedalās.

MIKELIS UN NOELA

Mani uz šejieni atveda draudzene. Viņa ik pa laikam ieminējās, ka Čiekurkalnā notiek tango kursi un mums tas ir ļoti tuvu, un mēs jau sen domājām, ka būtu jāiet padejot. Visiem latviešiem, nelatviešiem un ārzemniekiem, kas dzīvo Čiekurkalnā, ir jānāk uz tango, jo tā mēs varam pārciest novembri un ne tikai to. Dejošana ir efektīvs veids tumsas pārvarēšanai, jo salūts reizi gadā visu nespēj padarīt krāsaināku, bet iknedēļas tango gan to spēj!

SANDRA

Godīgi sakot, mēs ar vīru neesam tipisks dejojāju pāris. Tango isu brīdī bijām izmēģinājuši deju kursus pirms 10 gadiem, vēl pirms meitas ienākšanas ģimenē. Kad tango nodarbības sāka notikt tik tuvu mājām, nolēmām saņemt visu savu drosmi un aiziet vēlreiz. Acīmredzot patika mierīgā un nesteidzīgā noskaņa, tango mūzikas pavadījums, un mēs nolēmām turpināt. Katra nodarbība ir kā ieiešana paralēlā pasaulē, un tā vilina – domas par sadzīvi un darba lietām uz pusotru stundu pilnībā izzūd. Man tango nodarbības Austras mājā nozīmē laiku, kurā ar sev tuvu cilvēku varam pabūt kopā dziļākā līmenī – reizi nedēļā steidzīgajam ikdienas soļu ritmam pretim liekot tango soļu ritmu.

Elīna
Plūme-
Priedīte

STUDIJA SILTS

Tēraudlietuves ielā 22 kopš rudens, savu darbību ir uzsākusi studija “Silts” – mākslinieces un studijas veidotājas Elīnas Plūmes-Priedītes radošā telpa, kur ikviens ir aicināts uz mākslas nodarbībām un radošām meistarklasēm!

Kad studija nav aizņemta, gaišā un mājīgā telpa ir pieejama noma – to iespējams izmantot gan darbam, gan privātām iecerēm: satura veidošanai, semināriem, attālinātam darbam, meistarklasēm, salidojumiem, vecmeitu ballītēm u.c.

Elīnas mērķis ir pulcēt domubiedrus omulīgā gaisotnē un iedvesmot, daloties ar zināšanām un prasmēm mākslā un dizainā, kas apgūtas gan studijās, gan praksē. Elīna vēlas sniegt iedrošinājumu radošām izpausmēm – neatkarīgi no tā, vai cilvēkam jau ir pieredze mākslā, vai viņš pēdējo reizi ir zīmējis vizuālās mākslas stundās skolā. Nav jābūt profesionālam māksliniekam, lai radošums kļūtu par iemīļotu nodarbi!

Studija kalpo arī kā mākslinieka darbnīca, kurā Elīna īsteno dažādus projektus, piemēram, pašlaik veido abstraktu gleznu sēriju.

Otrdienu un trešdienu pievakarēs studijā “Silts” notiek vizuālās mākslas nodarbības pieaugušajiem. Tiek radīti darbi dažādās tehnikās, stilos un žanros, attīstot un paplašinot katra radošo potenciālu.

Maijā plānots uzsākt plenērus – ģimenēm draudzīgas mākslas nodarbības brīvā dabā. 1,5–2 stundas pavadīsim ārā, Čiekurkalna apkaimē, pētīsim apkārtni, zīmēsim un gleznosim brīvākā stilā.

Tiek veidota arī vizuālās mākslas grupa bērniem, kuras nodarbības turpināsies arī vasarā, ļaujot skolēniem brīvā laikā radoši un jēgpilni pavadīt laiku.

Vairāk par studiju “Silts” un tās piedāvājumu iespējams uzzināt un pieteikties nodarbībām “Instagram” kontā @studija.silts, studijas “Silts” “Facebook” lapā vai rakstot uz e-pastu: studijasilts@gmail.com.

ČIEKURKALNA MĀKSLAS PLENĒRS

Plenēra laikā dalībnieki tiek aicināti izpausties dažādās mākslas formās – glezniecībā, zīmēšanā un citās radošās aktivitātēs. Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt mākslas pieejamību un veidot spēcīgu saikni starp māksliniekiem un sabiedrību, sniedzot iespēju piedalīties un apskatīt mākslas darbus, kas tiek radīti reālajā laikā un telpā.

Plenērs ietver sevi izstādes, kas tiek veidotas no plenēra laikā tapušiem darbiem. Čiekurkalna apkaime, ar tās īpašo arhitektūru un pilsētas ainavu, kļūst par lielisku pamatu mākslinieciskai izpausmei.

Pasākums ir atvērts ikvienam, kurš vēlas piedalīties, ne tikai profesionāliem māksliniekiem, bet arī cilvēkiem, kuri vēlas izmēģināt sevi mākslā vai vienkārši baudīt mākslas atmosfēru. Tādējādi Čiekurkalna mākslas plenērs kļūst par nozīmīgu kultūras notikumu, kas bagātina Rīgas radošo vidi un stiprina kopienas saikni.

Čiekurkalna mākslas plenērā 2024.gada 25. augustā piedalījās 24 mākslinieki, kuri izstādei piedāvāja 41 darbu, kas tika radīti Čiekurkalnā 3 stundu laikā. Plenēra izstādē bija apskatāmi darbi dažādās tehnikās- akvarelis, eļļa, akrils, pastelis, flomāsters un jauktā tehnika. Plenēra dalībnieki bija no dažādām valstīm (Latvija, Ukraina, Ķīna): Natālija Ņeberekutina, Aleksandrs Ņeberekutins, Inta Pauļuka, Juris Ģermanis, Rīta Tālmane, Līga Tūmiņa, Ludmila Kolominska, Ivans Vitjuks, Aleksandrs Vitjuks, Aleksandrs Ļisovojs, Kristīna Lange, Jekaterina Ribakova, Rolands Krišjānis, Andrejs Severetņikovs, Vladimirs Babkins, Mary (Hongge Zhang), Natālija Kuligina, Ērika Dogana, Olita Šlesere, Nikolajs Krivošeins, Alise Mediņa, Natālija Blūma, Mairita Coņeva, Olga Kviese.

Plenēra labākie darbi nokļūst apkaimes kalendārā, turpinot dzīvot kopā ar mākslu vēl visu turpmāko gadu.

Šogad aicināsim iedzīvotājus atvērt savas sētas un pagalmus, lai māksla aptver vēl plašāku apkaimes teritoriju un apkaime kļūst vēl interesantāka māksliniekiem un iedzīvotājiem.

Čiekurkalna mākslas plenērs ir ikgadējs pasākums, kas notiek vienā no Rīgas apkaimēm – Čiekurkalnā. Tas pulcē māksliniekus, radošos cilvēkus un vietējos iedzīvotājus, lai kopīgi piedzīvotu mākslas radīšanas procesu, iepazītu apkārtni un dalītos ar savu radošumu.

RADOŠA KOPRADES PLATFORMA MĀKSLINIEKIEM UN AMATNIEKIEM VISKAĻOS

Latvijas lielākajā radošajā kopienā

Piemērota gan pieredzējušiem radošajiem profesionāļiem, gan tiem, kas vēl tikai sāk savu ceļu. Tā ir arī vieta jaunu prasmju apguvei un radošai izklaidei.

KO PIEDĀVĀJAM?

- Kopstrādes telpas – darba vietas noma dažādu apjomu projektiem
- Apmācību un pasākumu platforma – meistarklases, lekcijas, plenēri, darbnīcas un socializēšanās vakari (klātienē un tiešsaistē)
- Izbraukuma aktivitātes – radoši notikumi ārpus Viskaļu telpām
- Pieeja darbnīcām ar koplietošanas instrumentiem un materiāliem
- Atbalsts projektiem – gan individuāliem, gan kopīgiem
- Radošās apmācības un meistarklases
- Prasmju attīstīšana un radoši eksperimenti
- Sadarbība un kontaktu veidošana

KUR MŪS ATRAST? VISKAĻU IELĀ 36A, RĪGA

SEKO MUMS: @KOP_RADI | @KOPRADIVISKALI | @VISKALI.LV

SAZINIES: KOPRADI36A@GMAIL.COM

Aritas pamudinājums iesaistīties kopienu aktivitātēs ir ļauties plūdumam, vērot un būt. Ieguvu kopā būšanas, dalīšanās prieku. Pievienojos Čiekurkalna universitātes whatsapp grupai, kurā interesentiem dalīšos ar savu profesionālo pieredzi šūšanā.

Esmu rokdarbniece, vārdā Arita Kozule. Visu savu dzīvi vairāk vai mazāk esmu nodarbojusies ar rokdarbiem, apzināti tos apgūvusi. Un nu jau vairāk nekā 10 gadus ar tiem nodarbojos profesionāli. Ilgu laiku izšuvu ar datorizētām izšūšanas mašīnām, virzot savus darbus gan uz gadatirgiem, gan pārdodot tos starptautiski.

Pirms gandrīz trim gadiem pārceļoties uz Čiekurkalnu, uz Viskaļu ielu 36a, uzsācies cits, dziļāks posms – sapratu, ka, vienai pašai darbojoties, negūstu īstu gandarījumu, tāpēc sāku dalīties ar savu pieredzi, zināšanām un nodot citiem to, ko es māku, jo patiesā enerģijas jauda parādās daloties.

Jau otro gadu pasniedzu dažādas rokdarbu tehnikas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studiju programmā “Dizains un amatniecība”. Kā arī pirms pusgada izveidoju un vadu Tekstila koprades telpu Viskaļos (@kopradiviskali). Šai telpā ir iespēja gan pašiem nākt un darboties ar uz vietas esošām šujmašīnām, gan apgūt jaunas rokdarbu prasmes, kā arī šūšanu no pašiem pamatiem.

Esmu apgūvusi un mācu citiem:

- Izšūšanu ar parasto šujmašīnu;
- Prasmes darbā ar datorizēto izšūšanas mašīnu;
- Tamborēšanu;
- Pamatiemaņas darbā ar šujmašīnu;
- Dažādas auduma apstrādes iespējas, tekstilmozaīku veidošanu;
- Unikāla auduma veidošanu;
- Dažādas sava apģērba pārveidošanas iespējas (upcycling).

Turpinot apzināti darboties ar rokdarbiem, vēroju savas

emocijas, kā ir būt ārpus ikdienas vāveres riteņa, sajust un baudīt radošos brīžus. Un esmu sapratusi, ka galvenais ir dalīties mīlestībā caur savu darbu un zināšanu nodošanu.

ROLANDA PARTA

GAISMAS ZĪMĒJUMI

Rolands Parts ir pensionēts Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) docents un fotogrāfs. Visu mūžu nostrādājis telekomunikāciju nozarē, kā arī bijis pasniedzējs RTU, kur 2009. gadā aizstāvējis inženierzinātņu doktora grādu. Otrā R. Parta aizraušanās ir fotografēšana, kurai viņš nopietnāk sācis pievērsties 20. gs. 70. gados, iesaistoties Egona Spura vadītajā Tautas fotostu-

dijā “Ogre” (tagad – foto klubs “Ogre”). Neskaitot Egonu Spuri, tur savulaik darbojušies arī tādi pazīstami fotomākslinieki kā Inta Ruka, Andrejs Grants, Vitauts Mihalovskis u.c. Parts piedalījies fotostudijas “Ogre” rīkotajās izstādēs Ogres Vēstures un mākslas muzejā, republikas fotoamatieru darbu skatēs u.c. 1984. gadā, pārceļoties dzīvot uz Čiekurkalnu, uzsācis fotografēt arī šīs apkaimes ēkas un pilsētas skatus. Gadu gaitā radītās

fotogrāfijas Rolands Parts tagad ir uzticējis Čiekurkalna attīstības biedrībai, lai ar tām varētu iepazīties apkaimes iedzīvotāji un visi interesenti.

Žurnālists Mārtiņš Zelmenis Rolandu Partu ir raksturojis kā skeptiķi un norāda, ka viņam ir raksturīga “vērtējoša attieksme pret dzīvi, kas izpaužas arī fotogrāfijās. Rolanda skats uz lietām un parādībām ir arī skats uz sevi no malas. Jo viņš sevi nekā nenodala no fotografējamiem objektiem: viņš bija tur klāt, darīja to pašu ko citi. Otrs Rolanda fotogrāfiskās darbības virziens bez šī sociāli orientētā ir tāds, ko nosacīti dēvē par abstrakto fotogrāfiju. Šis paņēmieni paredz fotografēt priekšmetus, to detaļas, salikumus, par galveno izvirzot attēla kompozicionālo, formālo pusi. Tā Rolandam iegūti īpatnēji smilšu piļu, ielas laternu, sienas krāsojumu faktūru, būvdetaļu u.c. fotogrāfiski attēli.” (M. Zelmenis “Skeptiķis un viņa fotoattēli”, „Literatūra un Māksla” speciāli “Padomju Ceļam”, Nr. 22, 20.02.1988.)

Par sevi Rolands Parts stāsta: “Ogrē strādāju no 1975. gada, un toreiz tur bija labs fotoklubs, ko vadīja Egons Spuris. Tur bija tiešām interesanti. Spuris bija darbojies kā dizainers, viņam bija laba fototehnika, un viņš mums daudz stāstīja un daudz ko rādīja. Skatījāmies viens otra uzņemtās bildes un analizējām. Fotografējām arī Ogrī, piedalījāmies izstādēs. Vēlāk, kad iznāca aizbraukt uz Somiju, akadēmisko grāmatu veikalā Akateeminen Kirjakauppa redzēju lielu izstādi ar dažādiem fotoalbumiem. Tos varēja šķirstīt, padzert kafiju un atkal šķirstīt. Un tad es konstatēju, ka būtībā jau visu esmu redzējis. Secinu, ka arī krievu laikos, ja kāds gribēja ko zināt, tad kaut kā varēja pie visa tā tikt.

Ogres fotoklubā turpināju darboties arī tad, kad pārcēlos uz Rīgu, – kamēr Spuris tur bija. Vēlāk, sākoties atmodai, cilvēkiem bija citas lietas. Daudzi aizrāvās ar Tautas fronti, es biju sakarnieku nodaļā. Kad notika mītiņi un barikādes, tad mēs nesarunājuši katrs savā vietā fotografējām. Man vēl ir diezgan liela tālaika fotogrāfiju kolekcija. Vēlāk atkal tikāmies, katru oktobri tiek atzīmētas Egona Spura dienas. No vecajiem gan tur vairs daudzi nav palikuši.

Sākumā man bija fotoaparāts Zenit. Zenīti sākumā vēl bija puslīdz lietojami, tikai vajadzēja mazliet izjaukt un pieslīpēt, bet vēlākajiem jau bija tāds metāls, kas nekam nederēja. Pēc tam es dabūju austrumvācu Praktica. To gadījuma pēc nopirku Maskavā, tur Kaļiņina prospektā bija liels fotoveikals “Jupiters”, kur reizēm, ja iegādājās īstajā brīdī, varēja dabūt ko labu. Man paveicās tobrīd tur būt. Vēlāk, 80. gadu sākumā, es kaut kur dabūju lietotu japāņu Pentax. Ar to ir uzņemts vairums Čiekurkalna bilžu. Tas bija labs fotoaparāts, patiešām. Tagad man ir Nikon digitālā jeb elektroniskā kamera. Reizēm vēl kaut ko nobildēju.

Fotogrāfija burtiskā tulkojumā no grieķu valodas nozīmē “gaismas zīmējums”. Tāpat kā dzejā, kur doma bieži vien patveras starp rindiņām, arī fotografējot tu vienkārši staigā un skaties, no kuras puses krīt gaisma.

Čiekurkalnā es visbiežāk fotografēju ēkas – gan koka, gan mūra. Ēku burvība slēpjas tajā, ka gaisma izceļ sienu faktūras. Pastaigājiet pa Rīgu – pa Avotu, Ģertrūdes vai Stabu ielu uz sliežu pusi, kur ir vairāk mūru. Mūriem piemīt kaut kāda burvība. Esmu fotografējis arī cilvēkus, taču ar cilvēkiem ir tā, ka grūtākais ir nevis iemūžināt, bet nodibināt kontaktu, lai cilvēks izskatītos pēc sevis.”

SARUNU APLIS PAR...

Ikdienas informatīvā fona troksnis un nenoteiktība var radīt uztrauktu kņudoņu pakrūtē un vairot apjukumu, kas piezogas kā bieza migla, apņēmot nemanāmi.

Vai Tev ir vajadzība "norunāt" to, kas uztrauc šajā brīdī? Drošā vidē cieņpilni izteiktais, ievērojot sarunas noteikumus, palīdz apzināties emocijas, pavairo iekšējos resursus, rada jaunas idejas, lai saglabātu vēsu prātu un racionālu rīcību.

Katra saruna ir unikāla. Katrā stāstā ir atklājams risinājums, kurš noderīgs otram. Dalībnieki dabīgi aktualizē būtisko. Piemēram, ekonomiskie izaicinājumi, politiskā nestabilitāte, pieaugošais manipulatīvas informācijas piesārņojums, drošības draudi, pandēmijas sekas, mākslīgā intelekta riski, klimata izmaiņas, vientulība, toksiska darba vide, emocionālā izdegšana, attiecību izaicinājumi u.c. tēmas, kuras rodas šeit un tagad.

Notiks Ceturtdienās
18:30–20:00

Austras mājas zālē (2.stāvs),
Čiekurkalna 3.šķērslīnijā 30

Vadīs Solvita Mētra,
Mg. sc. Soc., sistēmiskais
konsultatīvais psihologs

Aicinām pieteikties
interesentus – rakstot
Whatsapp 29736864 vai
solvitametra@gmail.com

JOGA
AUSTRAS MĀJĀ

*lai dienas pamattonis ir brīdis
starp dziļu izelpu un ieelpu*

**PIRMDIENAS
TREŠDIENAS**

18:30-20:15

PIETEIKTIES
Solvita Mētra
29736864
austrasmaaja@gmail.com
Čiekurkalna 3.šķērslīnijā 30, 2.st.

ZĀLAIS PIKNIKS ČIEKURKALNA DĀRZOS

Iniciatīva “Zaļais pikniks Čiekurkalna dārzos” aicina apkaimes iedzīvotājus šovasar tikties apkaimes dārzos, lai tuvāk sapazītos, kopīgi baudītu brīvo laiku, dalītos ar ēdienu, veidotu piederības sajūtu un apzinātu dārzu kultūru mūsu apkaimē.

Ja vēlies uzaicināt kaimiņus uz pikniku savā dārzā vai piedalīties vasaras piknikos, sūti pieteikumu uz e-pastu: vpp.ciekurkalns@lu.lv

KĀ TAS NOTIKS?

VIETA: iedzīvotāju apkaimes dārzi un citas Čiekurkalna zaļās zonas

LAIKS: sestdienu vai svētdienu pēcpusdienas, laikā no maija līdz septembrim

FORMA: katrs atnes savu piknika grozu, notiek nelielas aktivitātes

IDEJAS PIKNIKAM? LŪDZU!

Ēdienu maiņas galds – katrs var atnest savu ēdienu, nogaršot otra un dalīties ar citiem.

Mini darbnīcas komposta veidošanai, stādīšanai, augu vai sezonālās ražas apmaiņa.

Atvērtā skatuve – dzeja, mūzika, improvizācijas spēles u.c.

Iespēja izveidot Čiekurkalna dārzu pikniku recepšu grāmatu.

Marija Zaiceva

SĀC AR SEVI – SĀC AR SAVU SKAPI

“Ja vēlies mainīt pasauli sev apkārt, sāc ar savu skapi,” – ar šo vienkāršo, bet dziļo domu sākās tikšanās, ko organizēja vietējā iedzīvotāja un kārtības entuziaste Marija Zaiceva.

Čiekurkalns, mūsu zaļais un mājīgais rajons, kļūst arvien sakoptāks un patīkamāks, pateicoties iedzīvotāju iniciatīvām. Viena no tām ir neparasta telpas organizēšanas meistarklase, kas notika 2024. gada 15. decembrī.

“Ja vēlies mainīt pasauli sev apkārt, sāc ar savu skapi,” – ar šo vienkāršo, bet dziļo domu sākās tikšanās, ko organizēja vietējā iedzīvotāja un kārtības entuziaste Marija Zaiceva.

Viņa ir pārliecināta, ka ceļš uz harmoniju apkārtējā pasaulē sākas ar mazām lietām – mūsu mājām, domām un pat plauktiem skapī. Tie bieži atspoguļo mūsu iekšējo stāvokli. Atjaunojot kārtību personīgajā telpā, mēs radām pamatu plašākām pārmaiņām – gan pagalma labiekārtošanai, gan sirsnīgākām attiecībām ar kaimiņiem, gan rūpēm par rajona kopējo estētiku.

Marija Zaiceva ir profesionāla telpas organizatore un projekta karto.lv autore. Viņai ir vairāk nekā 19 gadu pieredze dzīvokļu uzkopšanā, kuras

laikā viņa saprata, ka ar tīrību vien nepietiek. Lai kārtība saglabātos ilgtermiņā, ir nepieciešama pārdomāta uzglabāšanas sistēma. Kopš 2021. gada, pēc specializētas izglītības iegūšanas, Marija palīdz ģimenēm izveidot praktiskas un ilgtspējīgas kārtības sistēmas. Viņa šai jomai ir veltījusi vairāk nekā 19 tūkstošus stundu, izmēģinājusi desmitiem tehniku un zina, kas patiešām darbojas. Tagad viņa ar prieku dalās pieredzē ar tiem, kuri arī alkst pēc harmoniskas un mājīgas vides.

Meistarklases laikā tika apspriesti gan praktiski jautājumi, piemēram, kā kompakti un estētiski salikt mantas, lai arī mazā dzīvoklī pietiktu vietas visam nepieciešamajam un mīļajam, gan dziļākas tēmas. Kāpēc mums ir grūti šķirties no liekā? Kas kavē ieviest kārtību? Kā domāšana ietekmē mūsu ikdienas rīcību un sabiedrību?

„Tā nav vienkārši drēbju kārtošana,” uzsver Marija. „Tas ir domāšanas veids.” „Kad mēs ieviešam kārtību mājās, rodas skaidrība arī prātā. Samazinās stress, steiga,” ar iespaidiem dalījās dalībnieki.

Valdīja silta, iedvesmojoša atmosfēra. Daudzi iepazinās un atrada domubiedrus ar līdzīgām vērtībām.

„Ir brīnišķīgi, ka mums Čiekurkalnā ir tādas aktīvas un apzinīgas saimnieces, kuras saredz vērtību kārtībā un skaistumā,” teica kaimiņi. „Šādas aktivitātes cilvēkus vieno.”

Organizatori cer, ka šī nebūs pēdējā meistarklase un nākotnē ikvienam būs iespēja piedalīties līdzīgos pasākumos. Jo tieši mazi soļi, kas sperti ar mīlestību un iedvesmu, spēj mainīt visu rajonu. Un ar ko tas viss sākās? Ar vienu meistarklasi – „Tavs sakārtotais skapis”. Tieši tādi soļi veido mūsu zaļā un skaistā rajona nākotni!

GRIETA KNITS

Grieta
Gundare

ADĪŠANAS SKOLA

Varbūt ir gadījies kādreiz iet vai braukt pa Gaujas ielu un nodomāt – kas gan tik omulīgs notiek 45. numura pagalma namiņā?

Gandrīz katru vakaru un reizēm arī no rītiem “GrietaKnits” adāmnamiņā dažāda vecuma sievietes pulcējas, lai kopīgi adītu. Un nevis vienkārši adītu, bet lai mācītos adīt. Adīšanas skolas kursi un meistarklases pulcē dalībnieces no visām Rīgas apkaimēm, Pierīgas un arī no attālākām Latvijas pilsētām, jo šāda līmeņa mācību programma nekur citur netiek piedāvāta. Pagaidām gan nav bijis neviena dalībnieka vīrieša, kaut gan ir arī vīrieši, kuri ada.

Par programmas saturu un mācību procesu rūpējas Maija Gotvoni – profesionāla pedagoģe ar enciklopēdiskām zināšanām un ilggadēju pieredzi adīšanā. Organizatoriskos, saimnieciskos, papīru, tehniskā nodrošinājuma darbus dara, kā arī dziju plauktus pieskata Grieta Gundare – diplomēta arhitekte ar nepārejošu mīlestību uz adīšanu.

Adīšanas skola ziemā nosvinēja savu piecu gadu pastāvēšanas jubileju ar izstādi Čiekurkalna filiālbibliotēkā. Tā bija varena un krāsaina meistarības parāde, kurai bibliotēkas izstāžu telpa bija pat mazliet par šauru – visus iesniegtos darbus nemaz nevarējām izstādīt!

Katras kursu dalībnieces motivācija ir atšķirīga, bet vieno vēlme veltīt laiku sava hobijs izkopšanai. Adītāju Latvijā ir daudz, adīšana daudziem ir viens no iecienītākajiem brīvā laikā pavadīšanas veidiem. Tā mēdz kalpot arī kā terapija vai meditācija, ja ikdienu ir stresa pilna, kā arī, kas nav mazsvarīgi, rada taustāmu un lietojamu rezultātu. Ja kādreiz tika adīts pārsvarā nepieciešamības dēļ, tad tagad visbiežāk to darām savam priekam un lai iegūtu neatkārtojamus apģērba gabalus, jo roku darbs ir unikāls, nekad nebūs divu vienādu darinājumu.

Pēdējās desmitgadēs adīšanas materiālu un piederumu pasaule ir ļoti attīstījusies. Savus darbus varam radīt ar labiem instrumentiem, ar dažādiem ērtiem palīgpiederumiem, no kvalitatīvām un skaistām dzijām. Piemēram, zeķes vairs nav nemītiģi jālāpa un jāada jaunas, jo tiek ražotas brīnumskaitas zeķu dzijas, kuras iztur vairākas valkāšanas sezonas. No zeķu dzijām var adīt plānas un smalkas zeķes – tādas, ko var valkāt ikdienā, nevis tikai brienamos gumijas zābakos.

Vairāku gadu laikā mūsu plauktos ir uzkrājies lielisks dziju sortiments, ko var iegādāties ne tikai kursu dalībnieces, bet ikviens, kurš piesakās uz iepirkšanās randiņu, izmantojot jebkuru no saziņas kanāliem. Aptuveni reizi mēnesī rīkojam Satikšanās un iepirkšanās dienas, kad var nākt bez iepriekšējas piesačīšanās. Tās izsludinām sociālajos tīklos.

Rudens semestra kursu dalībnieku uzņemšanu sāksim vasaras otrajā pusē, lai jau septembra sākumā pulcētos uz pirmajām nodarbībām. Vasarā plānojam organizēt meistarklases par atsevišķām tēmām. Lai nepalaistu garām neko svarīgu, aicinām sekot līdzi jaunumiem mūsu sociālo tīklu lapās.

Ja ērtāk sazināties telefoniski, rakstiet vai zvaniet uz 29110697.

Uz tikšanos!

ČIEKURKALNA FILIĀLBIBLIOTĒKAI – 100

Čiekurkalna bibliotēkas stāsts aizsākās 1925. gada 21. aprīlī, kad īres līgumu par divu telpu izīrēšanu Latvijas Bērnu palīdzības savienības 1. brīv bibliotēkas vajadzībām noslēdza tās valdes loceklis J. Akmens un Čiekurkalna 1. garās līnijas 34 (tagad – 66) īpašnieks Mārtiņš Ņezbers. Tajā strādāja viens bibliotekārs, bibliotēkas fondā bija 2600 vienību, bija pieejamas arī galda spēles un sporta inventārs, un šajā laikā telpās aktīvi darbojās Sarkanā Krusta pulciņš, kas rīkoja labdarības pasākumus (balles, teātra izrādes, loterijas, izrādīja kino). Nedaudz vēlāk pavisam netālu dibināja grāmatu izsniegšanas punktu, un pēc 10 gadiem to izmantoja jau 562 lasītāji. Šajā laikā par bibliotēkas vadītāju kļuva Lidija Dombrovska, kura bibliotēku vadīja līdz pat 1963. gadam.

Pēc Latvijas okupācijas Latvijas Bērnu palīdzības biedrības īpašumus pārņēma Izglītības pārvalde. Bibliotēka ieguva jaunu nosaukumu, ko nākamreiz mainīja Otrā pasaules karā, un darbu uzsāka Emīlija Vīksne.

1946. gadā tā ieguva nākamo nosaukumu – Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona 14. bibliotēka, un pārzine bija L. Dombrovska. Bibliotekāru rindas paplašinājās – Emīlijai Vīksnei talkā nāca jaunas kolēģes Elza Irbe un Olga Saveljeva. Atbilstoši laikmetam tika doti rīkojumi iznīcināt pirmskara fondu, taču neliela daļa, pateicoties darbinieku iniciatīvai, tika saglabāta – grāmatas slēpa gan bibliotēkā, gan uzticami lasītāji savās dzīvesvietās, un 21. gadsimta sākumā tās atgriezās savās mājās. 1950. gadā bibliotēkas rīcībā bija jau 11029 grāmatas, desmit gadus vēlāk – 42347, bet pastāvīgo lasītāju skaits pārsniedza divus tūkstošus. 1952. gadā bibliotēka atvēra filiāli Rīgas TEC būvlaukumā.

60. gadu sākumā mainījās bibliotēkas personāls – darbu pameta O. Saveljeva, un viņas vietā sāka strādāt Janīna Barkovska, kura Čiekurkalnā strādāja līdz 1967. gadam, L. Dombrovska devās pensijā, un par bibliotēkas pārzini kļuva Rimma Kirilova. Ņemot vērā bibliotēkas atrašanās vietu, tajā labprāt strādāja virsnieku sievas. Filiāles tika atvērtas fabrikā “Centība” un Rīgas-Dašoves gāzes sadales stacijā. Aktīvs “masu darbs” notika kinoteātrī “Zvaigzne” un Rīgas 37. vidusskolā (šobrīd Rīgas Čiekurkalna pamatskola), tika organizēti jauno grāmatu apskati un iedzīvotāju tikšanās.

No 1960. līdz 1967. gadam sagatavoto metodisko pārbaužu rezultātos lasāms, ka nebija pietiekami komplektēti latviešu valodas fondi un netika gana propagandēta latviešu valoda, kā arī trūka latvisku uzrakstu. Šajā laikā bibliotēkas fondi būtiski auga, bet 1967. gadā sākās Oktobra rajona bibliotēku centralizācija – sešas bibliotēkas, tostarp Čiekurkalna, apvienoja. Drīz par tās vadītāju kļuva Lidija Aļohina, kuru 1971. gadā nomainīja V. Indāne, 1973. gadā – Biruta Zupāne. 1972. gadā bibliotekāres darbu uzsāka Elvīra Stikāne (no darba aizgāja 1979. gadā). 1978. gadā bibliotēkā sāka strādāt Silva Rozenšteine, kura Čiekurkalna bibliotēkā strādā vēl joprojām.

Pēc kapitālā remonta (1974) pieauga bibliotēkas krājums, novecujošo literatūru norakstīja, un pēc pavēles no fondiem izņēma nevēlamu literatūru. 1976. gadā bibliotēkā bija 51142 vienību, pastāvīgo lasītāju skaits sasniedza gandrīz 3000, bet vislielākos pārmetumus izpelnījās tas, ka nenotika pietiekami uzskatāma aģitācija. 1978. gadā sākās visu Rīgas bibliotēku centralizācija – Čiekurkalnā nu bija Rīgas Centralizētās bibliotēku sistēmas 14. bibliotēka.

1981. gadā par bibliotēkas vadītāju kļuva Ausma Vītola, bet 1985. gadā – Zija Sarkisova. Jau 1987. gadā viņas vietu ieņēma Olga Vereščako. Šajā laikā ēka bija avārijas stāvoklī (sausā tualete, dūmo krāsns, ziemā telpās valda spelgonis), un to izdevās nedaudz uzlabot tikai 1987. gadā, kad bibliotēkā notika kapitālais remonts. Kadru mainību ietekmēja arī privātā dzīve – trīs darbinieces vienlaikus aizgāja dekrētā. 1986. gadā bibliotēkā sāka strādāt Aija Namavīra.

1989. gadā tās krājumā bija jau 71898 vienības, bet gadu iepriekš, sākoties Tautas atmodai, bibliotēkā darbojās Latvijas Nacionālās neatkarības kustības jeb LNNK Čiekurkalna nodaļa un Pilsoņu komitejas iniciatīvas grupa, kas bibliotēkas telpās veica pilsoņu reģistrāciju.

Kā daudzviet, arī bibliotēkā darbinieku lielāko galvassāpju iemesls 90. gadu vidū bija sliktais materiālais stāvoklis un pati ēka, taču nepietiekama finansējuma dēļ to uzfrišināja vien kosmētiski. Tāpat kā visā valstī, pārmaiņas notika arī bibliotēkā, un tā kļuva par Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēku. Abonentu kopskaits saruka, taču paplašinājās lasītāju loks – bibliotēkas darbinieki arvien lielāku uzmanību pievērsa bērnu iesaistīšanai.

Gadu tūkstošu mijā bibliotēkas kolektīvs turpināja strādāt nemainīgā sastāvā: Faina Sproģe, Arma Krecere un Silva Rozenšteina, vadītāja bija Aija Namavīra, taču pie durvīm klauvēja jau nākamais pārbaudījums – veco ēku danacionalizēja. 2002. gada pavasarī 1. līnijā 64 (pretī vecajai ēkai) SIA “Būvnamats” bibliotēkas vajadzībām piedāvāja izīrēt biroja telpas jaunuzceltā mājā. Šis piedāvājums bibliotēkai bija ideāls variants, un 2002. gada oktobrī bibliotēka pārcēlās uz jaunajām telpām. 2003. gadā kolektīvam pievienojās bibliotēkas “Vecrīga” darbiniece Laila Rumba.

Bibliotekāri bija bieži viesi skolās un dārziņos, un arī bērni regulāri ciemojās bibliotēkā. Tika uzsākts pasākumu cikls senioriem “Tikšanās pie tējas tases”, bibliotēkā pie lasītājiem un talanta cienītājiem ciemojās aktieri, rakstnieki, mākslinieki, tās telpās notikušas arī ciguna, reiki un holodinamikas nodarbības. Daudz pušu Čiekurkalna bibliotekāres ir vēltjušas un velta novadpētniecības darbam, vācot materiālus par Čiekurkalnu, iepazīstinot ar tiem un vadot ekskursijas. Viņas arī veiksmīgi realizējušas vairākus projektus.

2010. gadā Čiekurkalna filiālbibliotēkai pievienoja Mežaparka bibliotēku, bet 2013. gadā no darba aizgāja Arma Krecere. Šajā laikā bibliotēkas darbs tika pilnībā automatizēts, un 2017. gadā tika uzsākta sadarbība ar Čiekurkalna attīstības biedrību (ČAB). Pēc tam, kad īpašnieks izziņoja bibliotēkas irētās ēkas un tai piederošās zemes pārdošanu, to iegādājās Rīgas dome, un šī darījuma rezultātā Čiekurkalna bibliotēka ieguva otro elpu.

Tika piešķirtas papildu telpas Bērnu literatūras nodaļas paplašināšanai un izstāžu zālei, kur savus darbus izstādījuši daudzi

mākslinieki, bet pagrabtelpās izvietota bibliotēkas krātuve un Apmāņas fonda nozaru literatūra. Pateicoties ČAB iniciatīvai, un ciešā sadarbībā ar Rīgas Centrālo bibliotēku un citām apkāmes iestādēm bibliotēkas dārzs ir kļuvis par Čiekurkalna apkāmes kultūras centru, kur notikuši un notiek daudzi plaši apmeklēti pasākumi, kas, sadarbojoties ar ČAB, realizēti dažādu projektu ietvaros, piemēram, Apkāmes svētki, Dārza svētki, vasarās notiek koncerti, teātra izrādes un radošās darbnīcas, kas tiek realizētas Rīgas domes vasaras kultūrtelpas “Strops” ietvaros. Sadarbībā ar ČAB bibliotēkā realizēti projekti “Tavs un mans Čiekurkalns” un “Mazās BILDES Čiekurkalnā”. Dārzā darbojas Dārza draugu grupa.

Beidzoties pandēmijai, atsākts pasākumu cikls “Kultūras trešdienas”, kas ātri piesaistījis plašu interesentu loku, un uz sarunām regulāri tiek aicinātas sabiedrībā zināmas personas.

Runājot par statistiku, 2024. gadā bibliotēkas lietotāju skaits bija 1609, apmeklējumu skaits – 17577, izsniegumu skaits – 29138, un krājumā bija 15775 vienību.

ČIEKURKALNS

Bezmaksas audiogids:

www.ciekurkalns.lv/par-ciekurkalnu/audio-gids/

www.ciekurkalns.lv

[/ciekurkalna](https://www.facebook.com/ciekurkalna)

[@ciekurkalna](https://www.instagram.com/ciekurkalna)

[@ciekurkalna](https://twitter.com/ciekurkalna)

MEŽAPARKS

ČIEKURKALNS

RĪGAS BRĀĻU
KAPU ANSAMBLIS

RAIŅA KAPI

MEŽA KAPI

MIĶĒLA KAPI

Stacija "Brasa"
Rīga – Saulkrasti

Stacija "Brasa"
Saulkrasti – Rīga

Autobuss №9 Abrenes iela – Mežaparks	9
Autobuss №48 Pļaviņnieku kapi – Sarkandaugava	48
Tramvajs №11 Ausēkle iela – Mežaparks	11
Tramvajs №1 Imanta – Jugla	1

- JŪSU
- ① OTRĀ BASKI
 - ② ŠEIT T
 - ③ PMLP,
 - ④ VECAL
 - ⑤ R45. V
 - ⑥ BIJ. Š
 - UGUN

KĪŠEZERS

Stacija "Čiekurkalns"
Rīga – Sigulda – Cēsis – Valmiera

- ⑦ PIRTS
- ⑧ PATILTES GALERIJA
- ⑨ H. JAPIŅA UN Z. ČAKULA PIEMIŅAS VELO
- ⑩ VĒSTURISKĀ KOKA MĀJU APBŪVE
- ⑪ ČIEKURKALNA DZELZCEĻA STACIJA
- ⑫ R45. VIDUSSKOLA
- ⑬ R45. VSK. ČIEKURKALNA SĀKUMSKOLA
- ⑭ BIBLIOTĒKA UN TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
- ⑮ BRĀĻU IRBĪŠU "IEDVESMAS SOLIŅŠ"
- ⑯ BRĀĻU IRBĪŠU SKVĒRS UN BĒRNU ROTAĻU LAUKUMS
- ⑰ ČIEKURKALNA JŪGENDSTILA ĒKA
- ⑱ "ČIEKURKALNA GAUDI" – EV. LUT. MISIONES DRAUDZES NAMS
- ⑲ SENĀS ŠREIENBUŠAS MUIŽAS IESPĒJAMĀ ATRAŠANĀS VIETA
- ⑳ SUŅU PASTAIGU LAUKUMS
- ㉑ RĪGAS TEC-1
- ㉒ ČIEKURKALNA KRUSTCELES – PASĀKUMU VIETA
- ㉓ VID, VNĪ, VUGD
- ㉔ KĪŠEZERA PIKNIKA PĻAVA
- ㉕ POLICIJAS KOLEDŽA, NACIONĀLĀ AIZSARDZĪBAS AKADEMIJA
- ㉖ BIJ. LINU UN DŽUTAS MANUFĀKTŪRA, RĪGAS DUMPJA SĀKUMS 1899. GADĀ
- ㉗ BIJ. J. ALKŠŅA RĪGAS KARA AVIĀCIJAS AUGSTĀKĀ INŽENIERU SKOLA (1967-1993)
- ㉘ "VĪSKĀJI"
- ㉙ MILITĀRĀ BĀZE KRUSTA KAZARMAS
- ㉚ KRUSTA BAZNĪCA

- ATRAŠANĀS VIETA
- EIROPAS ČEMPIONĀTA FOTEBOLĀ (1937) NORISES VIETA
- ĀPA RĪGAS BRĀĻU KAPU AKMENS TĒLI
- VALSTS POLICIJA
- IS ŪDENSTORNIS
- VSK. ČIEKURKALNA FILIĀLE
- REIENBUŠAS BRĪVPRĀTĪGO
- SDZĒSĒJU DEPO

TEIKA

KUSTĪGĀS BILDES ČIEKURKALNĀ

Sapratis, ka pēc izklaides alkst ne tikai centra iedzīvotāji, bet arī strādnieki, kas tolaik par Šreienbušu dēvētajā Čiekurkalnā bija vairākums, Roberts Bite Čiekurkalna 1. līnijā 17 (vēlāk, mainoties numerācijai, 19 un 21) uzbūvēja elektroteātri – tā pirms vairāk nekā 100 gadiem dēvēja kinoteātrus.

Zem 19x11 metru lielās, vienkāršās barakveida ēkas jumta 1912. gadā bija izvietotas 10 rindas ar 12 vietām katrā, bet turīgākajai publikai Bite bija sarūpējis sešas ložas. Jau nākamajā gadā Bites īpašumu ar visām ēkām iegādājās Andrejs Buks, kura vadībā “Zvaigzne” darbojās līdz Pirmajam pasaules karam.

“Zvaigznes” durvis bija ciet 10 gadus, un tad rūpes pār kinoteātri uzņēmas Mendelis Jakobsons, kurš to izīrēja no Buka un veica nopietnu pārbūvi: kinoteātris ieguva asimetrisku fasādi un orķestra bedri, kas būtiski uzlaboja kino skatīšanos, – kā zināms, mēmā kino laikā uz ekrāna notiekošo pavadīja mūziķu ansamblis vai tapieris –, un nu vienu seansu varēja apmeklēt 280 skatītāju (16 rindas, septiņas ložas). Beidzot bija padomāts par apkuri gada aukstajos mēnešos, ko nodrošināja trīs krāsnis, un kinoteātris ieguva jaunu nosaukumu “Akropole”, kas gan ātri tika reducēts uz... “Kropļi”.

Turklāt neglītajā vārdā kinoteātri dēvēja arī tad, kad oficiālais papīros nosaukums bija nomainīts uz “Gloriju”. Repertuārā lielākoties bija asa sižeta filmas, ko Šreienbušas puišēļi nevarēja palaist garām.

1933. gadā sākās jauna ēra. Jaunais īpašnieks Alfreds Traumanis kinoteātri pārdeva Jānim Tverjanovičam, kuram Rīgā jau piederēja divi kinoteātri (“Glorija” Katoļu ielā un “Viktorija” Bauskas ielā), no kuriem notirgojis vienu – “Gloriju” –, viņš uz Čiekurkalnu pārnesa tā nosaukumu. Dažus gadus vēlāk kinoteātrī notika pārbūve, un beidzot skatītāju ērtībām tā telpās tika izbūvētas tualetes – iepriekš šo uzdevumu pildīja sausā sirsniņmāja pagalmā. 1936. gadā mainījās īpašnieks, taču divus gadus vēlāk Alfrēds Grīnvalds bankrotēja, jo nebija skatītāju.

Jaunu elpu kinoteātris ieguva jau pēc padomju varas dibināšanas – 1940. gada 31. augustā “Glorijā” notika izrādes pionieriem un citiem bērniem, un drīz tā eksotiskais nosaukums piekāpās latviski labskanīgākajai “Laimai”. Otrā pasaules kara laikā to izmantoja malkas ražošanai, pēc tam – kā klubu, bet 1946. gadā tika pieņemts lēmums, ka “Glorijai” nepieciešama pārbūve un jauns nosaukums. “Stahanovieti” atklāja 1948. gada 9. maijā, demonstrējot pirmo igauņu padomju mākslas filmu “Dzīve citadelē”. Taču jau 1955. gadā kinoteātris atguva nosaukumu “Zvaigzne”, un toreiz kā pirmo demonstrēja Austrumvācijas mākslas filmu “Bīstamā krava” (1954), kas, citējot avīzes, veltīta “darbaļaužu cīņai par mieru un brīvību, pret amerikāņu militaristiem”.

Kinoteātri “Zvaigzne” slēdza 1980. gada 31. decembrī, jo tas neatbilda sanitārajām normām. Pēdējā filma, ko tajā demonstrēja, bija komēdija “Zelta teļš” (1968). Pamesto ēku uzreiz noskatīja vietējie huligāni un saulesbrāļi, jo netālu esošajā veikalā varēja iegādāties “bumbas”, kas uzkurbulēja drosmi.

Slēgto kinoteātri nodeva “Daiļradei”, kas to vēlējās pārbūvēt par kultūras centru, taču 1985. gadā tika pieņemts jauns lēmums, un arī tajā solītais – ka rūpnīca RER tur uzbūvēs sporta laukumu, bet kinoteātra ēku nojauks – palika tikai uz papīra. Pēdējās liecības par Čiekurkalna kinoteātri datētas ar 1987. gadu, kad Modra Tenisona vadītās “Teātra studijas Nr. 8” uzsaukumā viņš lūdza ēku piešķirt studijai, taču tā nenotika. Tikmēr laika zobs bija darījis savu – ēka bija novecojusi un 20. gadsimta beigās tika pilnībā nojaukta, un ainava Čiekurkalna 2. šķērslīnijas galā ieguva citas aprises.

Plašāka informācija – Zigmārs Jauja, Jurijs Perevoščikovs, Anita Uzulniece “Zudušos kinoteātrus meklējot. Padomju Rīgas kinoteātru vēsture”, 2018.

Mēs, KATE, jau vairāk nekā 30 gadus iekārtojam skaistas, funkcionālas, komfortablas un cilvēkiem patiesi vajadzīgas telpas – kā mājās, tā darbā. Jūtam, ka mūsu salona telpas var ne tikai pildīt veikala funkciju, bet būt vieta, kurā baudīt skaistus mirkļus, sanākot kopā. Mums Čiekurkalns nav tikai adrese – tā ir vieta, kurā jūtamies kā mājās un vēlamies, lai veidotos ciešāka saikne ar vietējo kopienu.

Mūsu komandu vieno ne tikai darbs, bet arī ļoti pavadīts laiks ārpus darba draudzīgā, atsaucīgā un cienpilnā atmosfērā. Tāpēc ar prieku atveram sava salona durvis pasākumiem, kas stiprina saikni ar apkaimi un iedvesmo. Radoši muzikālā brošu izstāde 10. maijā ir tieši tāds notikums – ar dvēseli, stāstu, ar iespēju satikties sirsniņākā gaisotnē.

Mēs ticam, ka uzņēmējdarbība nav atrauta no sabiedrības, tā ir tās daļa. Tāpēc šādu kopienas pasākumu atbalsts mums ir gan dabisks, gan svarīgs. Arī turpmāk vēlamies būt vieta, kur satiekas dizains, kultūra un cilvēki.

10. maijā, plkst. 18:00
Mēbeļu salons Kate, Čiekurkalna 1. līnija 6

Kolekcionāres Līgas Ābramas brošu izstāde DZINTARA MANTOJUMS

Muzicēs čellisti
Agate un Pēteris Ozoliņi.

Pasākuma laikā pie rotu meistarēm
Aritas un Ellas būs iespēja izgatavot savu brošu.

SKOLAI BŪTU JĀBŪT APKAIMES CENTRAM

Rīgas 45. vidusskolas direktore Baiba Neimane

Čiekurkalns – tā ir mana bērniība un jaunība. Visu savu bērniību līdz 16 gadu vecumam esmu pavadījusi šeit. Čiekurkalns man vienmēr ir licies tāda ekskluzīva vieta – tu it kā esi Rīgā, pilsētā, bet vienlaikus ir sajūta, ka esi mazliet ārpus tās. Te ir savs miers,

sava gaisotne. Tagad, lai arī vairs nedzīvoju Čiekurkalnā, es te arvien strādāju. Mana dzīve, nav jau nekāds noslēpums, ir viena vienīga skola un viss, kas ap to griežas (*smejas*). Droši vien tāpēc, ka es pati esmu bijusi šīs skolas skolniece un pati Čiekurkalnā dzīvojuši, viss ir cieši saistīts ar manu personīgo pieredzi un personīgo dzīvi.

Manā pārziņā ir Rīgas 45. vidusskola ar četrām filiālēm – vienu Teikā, vienu Mežaparkā un divām Čiekurkalnā. Sākotnēji Čiekurkalnā bija tikai viena filiāle Gaujas ielā, bet nu tai piebiedrojušies arī otra skola uz Čiekurkalna 1. līnijas. Mūsu

skolai piesaistītais iedzīvotāju mikrorajons aptver Čiekurkalnu, Teiku un Mežaparku – var teikt, ka tas ir milzīgs. Turklāt 45. vidusskola ir ar mūzikas novirzienu, līdz ar to pie mums mācās arī bērni, kas dzīvo ārpus Rīgas.

Manuprāt, skolai būtu jābūt tādām kā apkaimes centram – ļoti atvērta, pieejama. Protams, var būt arī tāda skola, kas ir noslēgta no apkaimes, kas nelaiž nevienu iekšā, dzīvo savu dzīvi. Bet var būt tāda skola, kas ir atvērta apkaimē, kas sadarbojas, kas labprāt aicina ciemos, piedalās dažādos pasākumos, koncertos. Mēs cenšamies būt atvērti.

Ja ir kādi projekti, kuriem nepieciešamas telpas, mēs labprāt sadarbojamies. Protams, ir jāskatās, ar kādu mērķi kas tiek darīts, bet ja redzam, ka mērķis ir kaut ko uzlabot, radīt kādas jaunas idejas vai aktivitātes mūsu skolēniem, tad ar prieku iesaistāmies. Kad nepieciešams, mūsu skolēni piedalās arī apkaimes svētkos. Tā ir tāda labā lieta, labā prakse. Runājot par sadarbību, jāpiemin projekts kopā ar biedrību “Piedzīvojuma gars”, kad septītās un astotās klases skolēni devās ekskursijā pa Čiekurkalnu un iepazīna vietas, kur jau tagad kaut kas notiek un kur kaut kas notiks nākotnē, piemēram, Čiekurkalna bibliotēkas dārzu, laukumu Čiekurkalna krustcelēs, kur pieejams basketbola grozs un futbola vārti, kā arī topošo aktivitāšu laukumu lielākiem bērniem un pusaudžiem. Jau niēšu laiku lielā mērā aizņem skola un mācības, un, lai arī daudzi ikdienā staigā pa Čiekurkalnu, viņi ne tuvu nav informēti par visu, ka te notiek. Šobrīd, piemēram, top jauns sadarbības projekts ar “Piedzīvojuma garu”, Čiekurkalna attīstības biedrību un skolēnu pašpārvaldi, kur viena no aktivitātēm būs slēpņošana Čiekurkalnā, kas jauniešiem palīdzēs labāk iepazīt savu apkaimi.

Sadarbībā ar vietējo kopienu pagājušogad tieši pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām skolā notika vērtīgs pasākums, kura ietvaros skolas zālē sapulcējās 11 komandas un spēlēja erudīcijas spēli par Eiropu un Latvijas vietu tajā. Starp citu, Rīgas 45. vidusskola ir ieguvusi arī Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas statusu! Vēl gribētos pieminēt brīnišķīgu projektu saistībā ar brīvprātīgo darbu, kura ietvaros mūsu skolēni iepazīna Čiekurkalna apkaimes organizācijas, kurās viņi brīvdienās un vasaras brīv laikā var iesaistīties brīvprātīgajā darbā. Vairākas meitenes no 8. klases ir iesaistījušās organizācijā “Palīdzēsim.lv”, kas atbalsta bērnus ar īpašām vajadzībām, un tagad aktīvi tur darbojas. Arī vairāki skolas pedagogi ir snieguši atbalstu šai organizācijai kā muziķi.

Kā labas sadarbības piemēru vēlos atzīmēt arī to, ka apkaimē skolai ir devusi pedagogus – vairāki aktīvi Čiekurkalna attīstības biedrības biedri savulaik iesaistījušies skolas darbā, ieguvuši papildu izglītību un tagad ir skolas pedagogi. Šie ir brīnišķīgi skolas un apkaimes sadarbības piemēri.

Kas man nāk prātā, domājot par vārdiem “saliedētība, saliedēta sabiedrība”? Manuprāt, tā ir sabiedrība, kas darbojas viena mērķa labā apstākļos, kad pastāv savstarpēja uzticība. Un ja ir kādas problēmas vai sasāpējuši jautājumi, mēs varam kopā apspēties pie viena galda un komunicēt par to, kā to labāk risināt. Kā skolas direktore es vienmēr cenšos būt pieejama un iesaistota.

KĀ BĒRNI JŪTAS

ČIEKURKALNĀ?

Sandra Feldmane

Kā sarunas pašā sākumā noskaidrojās, 2.e klase ir īpaša ar to, ka visi klases 19 skolēni ir deviņgadnieki, skolā nelieto mobilos tālruņus, katrs mācās kādu mūzikas instrumentu un pirms stundu sākuma ik rītu pulcējas uz rīta aplī!

Kā pastāstīja audzinātāja Ilze Herberga: “Mēs katru rītu sanākam kopā, sasveicināties, padalāties ar iespaidiem – kā jūtamies, kā mums ir gājies iepriekšējā dienā vai brīvdienās, ko sagaidām no jaunās dienas vai kādi notikumi ir gaidāmi. Mēs no rīta plānojam savu dienu un pēc tam atskatāmies, kā mums ko ir izdevies realizēt”.

Papildinot savu audzinātāju, bērni dalījās ar stāstiem, ka rīta aplī viņi runā par aizvadītajām brīvdienām, par to, kas kuram ir uz sirds un par to, ko katrs vēlas pastāstīt, un tiek runāts arī par nākotni un sajūtām, kas saistītas ar nākotnes notikumiem. Bērni arī atzina, ka rīta aplī dēļ skolā ir jāierodas 20 minūtes agrāk, līdz ar to nedaudz agāk jāceļas un no rītiem dikti nāk miegs, tomēr rīta aplī sajūta esot ģimeniska, jo visi uz brīdi var būt kopā.

2.e klasē mācās bērni ne vien no Čiekurkalna, bet arī no Pļavniekiem, Teikas un Rīgas centra. Vairums bērnu uz skolu tiek vesti ar automašīnu, vien trešdaļa skolēnu uz skolu dodas kājām vai ar velosipēdu, skrejriteni. Vairums bērnu, uz ielas satiekot pazīstamus pieaugušos, labprāt sveicinās un apgalvo, ka Čiekurkalnā jūtas droši. Vairāki papildina, ka apkaimē visnedrošākās vietas ir pie lielveikalumiem, kur bieži “staigā piedzērūšies cilvēki”. Šo viedokli vairums bērnu apstiprina – lielākās bailes vieš apkaimē satiktie dzērāji un bezpajumtnieki.

Interesanti, ka bērni pazīst vien savus klasesbiedrus un pašus

Čiekurkalna Gaujas ielas skolas 2.e klasē Lieldienu nedēļā viesojās skolnieces Konstances mamma Sandra Feldmane, lai ar bērniem aprunātos par draudzēšanos, paziņanos ar apkaimes kaimiņiem un to, kā bērni jūtas Čiekurkalnā.

tuvākos kaimiņus, vairumā gadījumu uzturas privātmājas vai daudzstāvu mājas pagalmā un reti kad tiekas ar citiem cilvēkiem ārpus tuvāko loka. Ja vien būtu iespējams, bērni līdztekus basketbola grozam un futbola vārtiem Čiekurkalna krustcelēs, kā arī rotaļu laukumam jaunizveidotajā Brāļu Irbišu skvērā vēlētos, lai apkaimē būtu kāds lielāks spēļu un atrakciju laukums ar slidkalniņiem, batutiem, kā arī ūdens atrakciju parks un pat basketbola arēna!

2.e klases bērni vasaras brīvlaikā plāno tikties arī ar klasesbiedriem, ceļot uz Igauniju un citām Eiropas valstīm, plānos ir arī peldes jūrā un vasaras nometnes! Un jau rudenī, labi atpūtušies, atgriezīsies Čiekurkalna skolā – nu jau 3.e klasē!

Foto:
Čiekurkalna
Sporta svētki
2024

ČIEKURKALNA SPORTA SVĒTKI 2025

Čiekurkalna krustcelēs, Rusova ielā 9, 2025. gada 11. maijā norisināsies Sporta svētki ar šādu programmu:

- strītbola turnīrs starp Rīgas apkaimēm ar skatītājiem un līdzjutējiem;
- sacensības svētku dalībniekiem šautriņu mešanā un citās disciplīnās;
- Latvijas Nacionālo bruņoto spēku aktivitātes;
- izklaides bērniem – piepūšamā atrakcija, ponijs;
- nūjošanas nodarbība speciālista vadībā.

Ar mūziku un komentāriem pasākumu kuplinās vadītājs un dīdžejs!

#NŪJOARZANI

Kad es pagājušā gada novembrī izsludināju savu pirmo nūjošanas treniņu, uz to ieradās precīzi nulle cilvēki. Nē, viens ieradās – es!

Soli pa solim, stāstot un aicinot, nūjotāju skaits nu jau pieaudzis līdz 15, un, siltākam laikam iestājoties, interesenti turpina nākt un sākt!

Jo sākt nekad nav par vēlu, un nūjošana nu reiz ir tas sporta veids, kas der katram! Jā, nebaidos no vārda “sports”, jo nūjošana nav paredzēta tikai senioriem, kā, iespējams, šķita vēl pirms pāris gadiem, – nu jau dažāda vecuma nūjotājus ielās un parkos mana arvien vairāk, tai skaitā vīriešus!

KĀPĒC TEV NODERĒS NŪJOŠANA?

Nūjošana nodrošina lielisku kardio slodzi, par kuras nozīmību un pozitīvo ietekmi uz veselību regulāri runā teju katrs veselības speciālists.

Ir pierādīts, ka mēs ikdienā par daudz pavadām statiskās pozās, darbā sēžot birojā pie datora vai ilgstoši stāvot kājās, pēc tam ceļā uz mājām sēžot pie auto stūres vai sabiedriskajā transportā.

NŪJOŠANA PAREIZĀ TEHNIKĀ:

- uzlabo noskaņojumu un miegu;
- attīsta fizisko izturību;
- veido pareizu stāju;
- samazina lieko svaru;
- stiprina imunitāti;
- uztur locītavu mobilitāti;
- attīsta koordināciju un vēl, un vēl.

Regulāra mērena fiziskā aktivitāte svaigā gaisā ir īpaši noderīga sirds un asinsvadu sistēmas veselībai, veselai mugurai, locītavām, kauliem un nervu sistēmai.

Un, kas nav mazsvarīgi, – tā ir arī iespēja socializēties un satikt līdzīgi domājošos!

AB POWER RITUAL
Čiekurkalns 6. šķērslinija
+371 28 258 008

JOGA

trešdienās
pl. 18:45

Pieejamas arī **online nodarbības** - katru darba dienas rītu pl.6:00

PIRTS

rituāli

Individuāli vai grupās, ar iepriekšēju pieteikšanos

“KAIZEN” – PASTĀVĪGA ATTĪSTĪBA

Mums ir ļoti svarīga mūsu apkārtējā vide un cilvēki, kuri rūpējas gan par sevi, gan par apkaimes attīstību. Jo tuvāk un ērtāk cilvēkiem ir iespējams nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un uzlabot savu veselību, jo lielāka iespēja, ka viņi to darīs. Tieši tāpēc izvēlējamies Čiekurkalna apkaimi, kur līdz šim tādu iespēju bija mazāk nekā citur.

Lai savus pakalpojumus spētu piedāvāt pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, mēs kā sociālais uzņēmums nodrošinām sporta nodarbības un veselības programmas bērniem un jauniešiem, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

“Kaizen” japāņu valodā nozīmē “pastāvīga attīstība”. Mēs ticam, ka mazi soļi ved uz lieliem rezultātiem. Neatkarīgi no tā, vai vēlies zaudēt svaru, palielināt muskuļu masu vai vienkārši justies labāk – “Kaizen Gym” ir vieta, kur to sākt.

SPORTA ZĀLE

“Kaizen Gym” ir vieta, kur ikviens var kļūt par labāku sevis versiju – soli pa solim, ar neatlaidību un profesionalitāti. Mēs piedāvājam individuālas un grupu nodarbības gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, kā arī personalizētu pieeju katram apmeklētājam. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai pieredzējis sportists, pie mums atradīsi visu nepieciešamo, lai sasniegtu savus mērķus.

REHABILITĀCIJA

“Kaizen” fizioterapeiti ir pieredzējuši savas nozares speciālisti, kuri palīdzēs uzlabot veselību un funkcionālo stāvokli. Pie mums vari pieteikties uz fizioterapeita konsultāciju, ārstniecisko vingrošanu grupās un individuāli, masāžu, fizikālo terapiju un teipošanu, kā arī rehabilitāciju pēc traumām.

**Pievienojies “Kaizen Gym” un sāc
savu pārmaiņu ceļu jau tagad!**

“KAIZEN” SPORTA CENTRU 2021. GADĀ IZVEIDOJA TRĪS DOMUBIEDRI – OSKARS ERNŠTEINS, IVARS IKSTENS UN UĢIS BIENIEKS AR MĒRĶI IEDVESMOT, IZGLĪTOT UN ATBALSTĪT CILVĒKUS CEĻĀ UZ LABĀKU DZĪVES KVALITĀTI. MĒS VĒLAMIES BŪT PARAUGS GAN PROFESIONĀLĀ SPORTA VIDĒ, GAN VESELĪGA DZĪVESVEIDA PIEKRITĒJU LOKĀ LATVIJĀ.

**Esi stiprs, esi vesels, esi labākā
sevis versija – kopā ar mums!**

CITI MŪSU PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI:

- Snieguma un rehabilitācijas testi;
- Bērnu nometnes;
- Dzimšanas dienas ballītes;
- Semināri klātienē un tiešsaistē;
- Lekcijas uzņēmumiem mūsu telpās vai izbraukumā;
- Telpu īre.

Pakalpojumu klāsts tiek nepārtraukti paplašināts.

APMEKLĒ MŪS JAU ŠODIEN!

- Atrašanās vieta: Atlasa iela 8.
- Darba laiks: P.–Pk. 7–22, S.–Sv. 9–17.
- Sazinies ar mums pa tālruni +371 25444228 vai raksti uz info@kaizengym.lv.
- Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā: www.kaizengym.lv.

Vija Rulle, Čiekurkalna attīstības biedrības valdes locekle

ČIEKURKALNA ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBAI – 10 GADI

Šogad aprit 10 gadi, kopš dibināta Čiekurkalna attīstības biedrība. Šķiet, tas bija nesens, kad 2015. gada vasarā, atsaucoties aicinājumam “Facebook”, vietējā autoservisa “Rolis” foajē sapulcējās ap 20 čiekurkalniešu, kuri bija gatavi uz klausīt aicinājumu pievienoties jaundibinātajai apkāmes biedrībai.

Taču biedrības tapšanas stāsts ir vēl gadu senāks. 2014. gadā kādā vasaras dienā mūsu biedrības dibinātājs un ilggadējais vadītājs Kaspars Spunde nostājās ar plakātu piecu ielu krustojumā, kuras tagad saucam par Čiekurkalna krustcelēm, lai aicinātu garāmgājējus parakstīt aicinājumu Rīgas domes Satiksmes departamentam sakārtot šo krustojumu, izveidojot rotāci-

un pieteikums LR Uzņēmumu reģistram, un 2015. gada 12. jūnijā Čiekurkalna attīstības biedrība bija oficiāli nodibināta.

Jau no pirmās dienas Čiekurkalna attīstības biedrība darbojās ļoti aktīvi. Tika rakstītas vēstules pašvaldībai par nepieciešamajiem uzlabojumiem apkaimē, mēģinājām izlauzties audiencē pie toreizējā mēra, taču nesekmīgi. Ušakovs nevēlējās ar mums runāt. Taču mēs nepadevāmies un darījām to, kas bija mūsu spēkos, un pat nedaudz tiem pāri. No mūsu pirmajiem lielajiem veikumiem jāatzīmē bērnu rotaļu laukums starp Čiekurkalna 4. un 5. šķērslīniju, kur tagad plešas arī mūsu izcīnītais un mūsu biedres Mētras Augškāpas projektētais Brāļu Irbīšu skvērs (arī nosaukums ir mūsu dots).

Vēlāk sekoja dzelzceļa pārejas sakārtošana pie Čiekurkalna pamatskolas, tūrisma kartes izveide, kurai nupat tapis atjauninājums (dizainere Agnese Rudzīte), aviokonstruktoram Kārlim un viņa brālim – industriālajam dizaineram Ādolfam veltītais “Iedvesmas soliņš”, piemiņas velo mūsu izcilajiem velobraucējiem Z. Cakulam un H. Japiņam, svinēti apkāmes

un sporta svētki, veidots sveču gaismas ceļš Latvijai 18. novembrī, talkots un stādīts... beidzot panākta arī bīstamā piecu ielu krustojuma pārveide par apļveida krustojumu, kuram sākumā tik ļoti pretojās Satiksmes departaments. Lai pārliecinātu, pietika ar Čiekurkalna “huligānu” pašizveidotajām ceļa zīmēm un konusiem, kuri uz pāris stundām “taktiskā urbānisma” stilā sakārtoja krustojumu. Ar šīs pašas pārbaudītās “huligāniskās” metodes palīdzību tika izveidota arī gājēju pāreja pie Viskaļu ielas dzelzceļa pārbrauktuves, kā arī sakārtots Čiekurkalna 2. līnijas un 2. šķērslīnijas krustojums, kurā iepriekš notika vairākas smagas autoavārijas. Pēc katra šāda izklūpiena pilsēta saņēma un veica nepieciešamos infrastruktūras uzlabojumus.

Bez pārspilējuma droši var teikt, ka Čiekurkalnā ik uz soļa ir manāms kāds biedrības veikums. Vislielākais prieks ir par Čiekurkalna vecās skolas Gaujas ielā pārdzīšanu. Līdz ar skolas pievienošanu Rīgas 45. vidusskolai un, tās vadību pārņemot jaunai direktorei Baibai Neimanei, skola atdzima, un tās skolēnu skaits turpina pieaugt katru gadu. Un arī šeit savu artavu sniedza Čiekurkalna attīstības biedrība, jo uzreiz četri biedri – Diāna Granta, Ilze un Māris Kalēji, un Rūdolfs Brūzis papildināja

NEPRASI, KO ČIEKURKALNS VAR DOT TEV, PRASI, KO TU VARI DOT ČIEKURKALNAM!

jas apli un gājēju pārejas. Saņemtā atbildes vēstule uz teju 200 čiekurkalniešu aicinājumu bija ciniski noraidoša – rādīus mazs, sabiedriskais transports nevarēs izgriezties, avāriju maz, bojāgājušo nav, un tāpēc nekas netiks darīts. Tā radās spīta aizmetņi, ka ir jāapvieno čiekurkalniešu spēki, lai aizstāvētu savas apkāmes intereses.

Pēdējo pamudinājumu biedrības dibināšanas lēmumā, kā teic pats K. Spunde, deva viņa studiju laika draugs, kuram jau bija “biedrošanās” pieredze un kurš, aptuveni citējot, teica, ka ģimene izveidota, māja uzcelta, laiks iet plašumā un pievērsties apkārtnes sakārtošanai. Tā nu, iepriekš divatā izpētot citu apkaimju biedrību pieredzi, tika sagatavoti statūti

skolas pedagogu rindas. Skolā tagad ir ne vien mūzikas no-virziens, bet tā ir vienīgā skola Latvijā, kurā darbojas arheoloģijas pulciņš!

Jāpiemetina, ka Rīgā ir 58 apkaimes, un šobrīd 46 no tām ir sava apkaimes biedrība. Čiekurkalna attīstības biedrība bija starp tām, kuras 2018. gadā kopā ar citām deviņām biedrībām izveidoja jumta organizāciju – Rīgas Apkaimju aliansi, un Čiekurkalna biedrības vadītājs bija viens no četriem alianses valdes locekļiem. Lielā organizācija parādīja savu spēku un varēšanu, kad 2019. gadā sekmīgi pretdarbojās toreizējās Rīgas vadības vēlmei izveidot pilsētā “Tīrīgas” atkritumu apsaimniekošanas monopolu.

Šā gada pavasarī biedrības biedru skaits pārsniedza 70. Esam viena no lielākajām un pilnīgi noteikti viena no visaktīvākajām Rīgas apkaimju biedrībām! Arī šobrīd, kad aprīļa nogalē top šis rindas, notiek gatavošanās Čiekurkalna Sporta svētkiem 2025, tiek veidots kopprojekts ar kaimiņu Mežaparka biedrību par pastai-gu laipas un skatu torņa izveidi gar Ķīšezeru, kuru plānots iesniegt šī gada Rīgas domes Līdzdalības budžeta projektu konkursam, bet padomā jau ir biedrības 10 gadu ballīte ar Brāļu Irbīšu skvēra jaunatklāšanu, kuru vēlamies nosvinēt jūnijā kopā ar apkaimes iedzīvotājiem. Vienlaikus tiek kalti plāni par Čiekurkalna vietzīmes – vēsturiskā ūdenstorna – izgaismošanu un tā atgriešanu lietošanā, piešķirot tam citu funkciju.

Ideju un darāmā ir daudz, tāpēc aicinu stāties mūsu biedrības rindās un kopā veidot labāku Čiekurkalnu! Iestāšanās anketu un citu informāciju atradīsi mājas lapā www.ciekurkalns.lv.

MĒTRA AUGŠKĀPA – ĢADA ČIEKURKALNIETE 2024!

“Gada čiekurkalnietis” ir tradicionāls apbalvojums, kas tiek piešķirts Čiekurkalna apkaimes iedzīvotājiem, kas ir snieguši īpašu ieguldījumu vietējās kopienas attīstībā un labklājībā.

Tradīciju ik gadu nominēt “Gada čiekurkalnieti” ir ieviesusi 70 mājsaimniecības aptverošā Čiekurkalna attīstības biedrība. Biedrības biedri, katrs balsojot vienu reizi, izvēlas savu favorītu, kurš, viņuprāt, gada vai vairāku gadu griezumā ir devis LIELĀKO IEGULDĪJUMU Čiekurkalna attīstībā, izaugsmē un ilgtspējā, sniedzis atbalstu sociāliem mērķiem vai ar savu ikdienas nesavtīgo darbu ir tiesīgs nest goda zīmi.

Mētra ir ainavu arhitekte, kura ar savu darbu apliecina, cik svarīgi ir rūpēties par mūsu vidi un radīt vietas, kas ir gan estētiskas, gan praktiskas, kas uzlabo dzīves kvalitāti un saglabā dabas vērtības nākamajām paaudzēm. Viņa uzņēmās Čiekurkalnā radīt vizualizāciju Rīgas domes līdzdalības budžeta projektiem “Atdosim sauli Saulkrastu ielai” (realizēts) un “Ķīšezeru piknika plāva” (pašlaik ezermalā notiek būvdarbi).

Mētras dizainā liela uzmanība tiek pievērsta detaļām, kā arī ciešai saiknei ar konkrēto vietu, tās vēsturi un kultūru. Viņas izpildījumā 2021. gadā tapa dārza skice RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkas kultūrtelpai “Bibliotēkas dārzs”, un viņa pārraudzīja arī turpmāko projekta ieviešanu.

Mētra bieži izmanto vietējos augus, reljefu un citus dabas elementus, lai radītu ainavas, kas atbilst gan vides prasībām, gan cilvēku vajadzībām. Viņas darbi īpaši izceļas

ar to, ka viņa prot apvienot mūsdienu prasības ar ilgtspējīgiem un ekoloģiskiem risinājumiem, tāpēc likumsakarīgi, ka Mētra Augškāpa kā ainavu arhitekte kopā ar ainavu darbnīcu “ALPS” aktīvi piedalījās jaunā Čiekurkalna skvēra projekta tapšanā un uzraudzībā. Čiekurkalna skvēra realizācija un atklāšana ir 2024. gada apkaimes nozīmīgākais notikums.

Mētra Augškāpa, sveicam un lepojamies!

Gribam uzsvērt, ka šāds apbalvojums ir lieliska iespēja veicināt vietējās sabiedrības saliedētību un motivēt citus cilvēkus aktīvi piedalīties savas apkārtnes attīstībā. “Gada čiekurkalnietis” ir simbols tam, cik svarīga ir kopiena un tās cilvēki, un tas palīdz veidot pozitīvu un atbalstošu vidi, kur katrs var justies piederīgs un cienīts.

VASARAS KULTŪRAS PROGRAMMA KULTŪRTELPĀ "STROPS" ČIEKURKALNĀ

Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēkas dārzā
(Čiekurkalna 1. līnija 64)

Programma 2025

4. jūnijā

- 18.00–19.00 Izzinoša lekcija bērniem par pirmās palīdzības nozīmi sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu
19.00–20.00 Lielo leļļu rotaļprogramma "Jautras lustes zaļā pļavā!"

18. jūnijā

- 18.00–20.00 Vainagu pīšanas darbnīca bērniem
18.00–19.00 Lustīgas Līgo dziesmas kopā ar Ievu Sutugovu, Laimu Miltiņu-Rodi un Elinu Čampari
19.00–20.00 Tradicionālie danči un rotaļas kopā ar folkloras kopu "Teikas muzikanti"

2. jūlijā

- 16.00–17.00 Čiekurkalna mākslas plenēra izstādes atklāšanas pasākums
17.00–18.00 RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkas 100 gadu jubilejas prezentācijas pasākums
18.00–19.00 Zinātniskais teātris sadarbībā ar "Laboratorium.lv"
18.00–20.00 Seju apgleznošanas un balonu figūriņu veidošanas stūrīši
19.00–20.30 Jubilejas svinību koncerts. Piedalās: Irma Pavāre (mecosoprāns), Dainis Skutelis (tenors), Vilnis Kundrāts (saksofons) un "Pārdaugavas kamer-mūziķi" Guntara Bernāta vadībā

16. jūlijā

- 18.00–19.00 Improvizācijas akadēmijas improvizācijas izrāde (piemērota visiem vecumiem)
19.00–20.30 Katrīna Dimanta ar pavadošo grupu

30. jūlijā

- 18.00–19.00 Liepājas Ceļojošais leļļu teātris "Maska" ar jauniestudējumu "Reiz Micīšciemā..."
19.00–20.00 Latviešu kino vakars. Latviešu pilnmetrāžas dokumentālā filma ar spēlfilmu elementiem "Jānis. Elza. Mīlas grāmata"
Pasākuma laikā notiks tikšanās ar Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra pārstāvjiem un darbosies grāmatu maiņas punkts.

Baltijas Karjeras Asociācija aicina...

KARJERAS KONSULTĒŠANAS STACIJA

17.05.2025 | 13:00 | Čiekurkalna bibliotēkas āra dārzā (Čiekurklan 1. līnija 64)

PROGRAMMĀ:

- Tematiska interaktīva saruna ar karjeras konsultanti, pedagoģijas doktori Intu Lemešonoku "Kā vecāki var atbalstīt bērnus karjeras izvēles situācijā".
- Apmeklētājiem sniegta iespēja pārvietoties pa "Karjeras stacijām", kurās profesionālās karjeras konsultanti:
 - atbildēs uz apmeklētāju jautājumiem
 - veiks īsas ekspress konsultācijas
 - iesaistīsies karjeras spēlēs – grīdas paklāja un galda spēļu variantā;
 - nelielā izstādē iepazīstinās ar karjeras atbalsta materiāliem, infografikām, "virtuālo ēnošanu" un karjeras izglītības grāmatām

Gaidīts ikviens
ieinteresētais savas
dzīves kvalitātes
pilnveidē, jaunu
ideju rašanā un
savā karjeras
attīstībā!

BISTRO "MR. BOBS" –

MĀJAS GARŠA ČIEKURKALNA SIRDĪ!

ČIEKURKALNĀ, 1. LĪNIJĀ 76, MŪS VAR ATRAST MĀJĀ AR ĪPAŠU VĒSTURI – TĀ CELTA TĀLAJĀ 1903. GADĀ, BET ŠOBRĪD IR MĀJVIETA BISTRO "MR. BOBS", KUR JAU 11 GADUS CIENĀJAM AR GARDIEM MĀJAS ĒDIENIEM, ĻOTI PLAŠU SORTIMENTU UN RŪPĒJAMIES PAR SIRSNĪGU, DRAUDZĪGU ATTIEKSMI.

Mēs veidojam vidi, kur jums ir viss nepieciešamais:

- Banketu zāle svētkiem un īpašiem gadījumiem
- Bērnu stūrītis mazajiem apmeklētājiem
- Vasarās – terase un sportisks bērnu laukumiņš svaigā gaisā

Un vēl – pavisam netālu, Čiekurkalna 1. līnijā 34, tevi gaida "Baltā zāle", kurā ikdienā tiek piedāvāti banketa pakalpojumi dažādiem dzīves gadījumiem.

**Nāc ciemos – izgaršo
siltumu un baudi
izvēles brīvību!**

MĀJRAŽOTĀJU TIRDZINŠ

ANNO 2014

ČIEKURKALNA KRUSTCEĻĒS

11.	25.	8.	22.	6.	20.	3.	17.	31.
<i>maijs</i>		<i>jūnijs</i>		<i>jūlijs</i>		<i>augusts</i>		

PIE RUSOVA IELAS 9

KATRU OTRO SVĒTDIENU 10⁰⁰-15⁰⁰

f /majrazotajutirdzins • info@majrazotajutirdzins.lv • tālr. 25137825

BROŠU KRĀJUMS

“DZINTARA MANTOJUMS”

Līga Ābrama

MANI SAUC LĪGA, UN VISU SAVU APZINĪGO MŪŽU DŽĪVOJU ČIEKURKALNĀ, TĀ SAUCAMAJĀ “PRIEDES MĀJĀ”. MAN PATĪK ŠEIT DŽĪVOT, JO ŠEIT IR DAUDZ PRIVĀTMĀJU AR SAVIEM PAGALMIEM UN IR TIK ĻOTI ZAĻA VIDE. ES VĒLOS ČIEKURKALNIEŠIEM PASTĀSTĪT PAR SAVU HOBIJU UN AIZRAUŠANOS – KOLEKCIONĒŠANU.

Jau vairāk nekā astoņus gadus es kolekcionēju seno laiku brošas jeb piespraudes un jau kādu laiku meklēju iespējas parādīt savu nebūt ne vairs maziņo brošu kolekciju. Esmu izveidojusi savu “YouTube” kanālu ar nosaukumu LIGA ABRAMA, kurā es plašākai pasaulei demonstrēju savu kolekciju. Un beidzot man ir radusies iespēja izrādīt savu krājumu šeit, manā mīļajā Čiekurkalnā.

Interese par senām rotām sākās tepat Čiekurkalnā, kad pirmo reizi ieraudzīju skaistas seno laiku rotīņas pie manas omes Dzidras Priedes. Tās bija ļoti pievilcīgas Čehoslovākijas stikla kristāliņu brošas un Kaļiņingradas fabrikas dzintara augļu formas brošas, un no tā brīža radās dziļāka interese par vēsturiskām un unikālām brošām. Atradu cilvēkus, kuri kolekcionē piespraudes, pētīju, ko kurš pārdod, kas ir dārgs un kas – lēts. Sāku apmeklēt krāmu tirdziņus un pirku gandrīz visu pēc kārtas, bet ar laiku meklējumus sašaurināju. Mani interesē dzintars, saktas, Čehoslovākijā un Padomju Savienības republikās ražotas brošas un arī vecākas brošas, jo katra atspoguļo sava laikmeta vērtības un gaumi.

PĒC KĀDIEM KRITĒRIJIEM ES IZVĒLOS ROTASLIETAS SAVAI KOLEKCIJAI?

Svarīgi ir pievērst uzmanību ne vien rotas vizuālajam izskatam, bet arī kvalitātei un materiāliem, vēsturiskajai nozīmei. Īpašu uzmanību pievērsu rotu stāstiem, kas katrai rotai piešķir papildu vērtību un nozīmi, tostarp, vai broša ir marķēta, kad tā izgatavota, vai nav bojāta, un, protams, vai ir kāda informācija par agrāko īpašnieku.

Viena avīzes raksta ietvaros diemžēl nav iespējams izstāstīt visas nianšes, tādēļ mēģinu realizēt sapni par sava muzeja un grāmatas-kataloga izveidi, kurā būtu iespējams aprakstīt vissmalkākās detaļas.

KĀ ES ATRODU UN KUR IEGĀDĀJOS SENO LAIKU BROŠAS?

Kad rodas iespēja, apmeklēju krāmu un antīko lietu tirdziņus, izsoles, meklēju interesantus eksponātus interneta platformās. To var salīdzināt ar medībām – atrast un nopirkt lētāk. Piemēram, dzintara brošiņu es iegādājos par 5 eiro, pirms gada tādu pašu nopirku par 55 eiro. Savukārt cara laika zeltīto brošu ar “koralliem un dimantiem” iegādājos par 50 centiem.

KĀDI IR GALVENIE IZAICINĀJUMI, AR KURIEM SASTOPOS, IEGĀDĀJOTIES SENO LAIKU ROTAS?

Lielākais izaicinājums ir rotu autentiskuma pārbaude, jo Latvijā un vēl jo vairāk latviešu valodā nav nedz katalogu, nedz grāmatu par rotām. Taču ir ļoti daudz viltojumu, tāpēc man ir svarīgi pašmācības ceļā pašai kļūt par tādu kā eksperti bižutērijas un rotu jomā. Lai es sevi varētu dēvēt par ekspertu, man vēl daudz un dikti jālasa, jāapmeklē izstādes, jākonsultējas ar ekspertiem un citiem kolekcionāriem, jo tikai tā var dziļāk izprast katras rotas stilu un vēsturi.

KĀDAS KLŪDAS CILVĒKI PIELAUJ, IEGĀDĀJOTIES ANTĪKO BIŽUTĒRIJU?

Sāksim ar to, ka Latvijā ir ļoti maz rotu kolekcionāru. Personīgi es tādus nopietnākus rotu kolekcionārus pazīstu vien trīs, tāpēc īpašu sveicienu sūtu Judītei un Ingai! Visbiežāk cilvēki nepievērš pietiekamu uzmanību detaļām un vēsturiskajām iezīmēm. Pircēji var viegli iekļūt viltojumā slazdos, ja nepārbauda autentiskumu un izcelsmi. Neesmu izpētījusi saistību, bet uzkrītoši daudz viltojumu un repliku jeb pakaļdarinājumu ir Amerikā 1920.–60. gados tapušajām rotām.

Interesanti, ka masveidā par bargu naudu tiek tirgotas vecās čehu bižutērijas replikas, apgalvojot, ka tā ir vintāža, lai gan realitāte ir cita – bijušajās Čehoslovākijas teritorijās šādas brošas mūsdienās lodē no veciem materiāliem. Interneta platformās mēs, kolekcionāri, nereti mēģinām cīnīties ar šādiem pārdevējiem un savus sekotājus izglītojam par to, kā mūsdienās ražotas brošas atšķirt no seno laiku brošām.

KĀ MANA KOLEKCIJA IR ATTĪSTĪJUSIES LAIKA GAITĀ, UN VAI MAN IR KĀDA ĪPAŠA BROŠINA?

Gandrīz par katru no 3700 brošām varu pastāstīt, kur to iegādājos un kas man to ir iedāvinājis. Kā jau minēju, man ir savs “YouTube” kanāls, pateicoties kuram esmu sadraudzējusies ar kolekcionārēm no citām valstīm.

Viens kolekcionāru draudzības piemērs ir skaistais zirnecis, kas atceļoja pie manis no tālās Volgogradas, kur kāda jauna sieviete ir izveidojusi savu zīmolu “AVRORA FOKINA BRENDA”. Viņa pēc senām metodēm iemācījās lodēt un veido savas unikālās rotas. Esmu pārliecināta, ka pēc 100 gadiem viņas rotas būs kolekcionāru pieprasītas. Es varēju vien sapņot par tik smalki izstrādātu brošu zirnecļa veidolā, sazinājos un pajautāju cenu – tā bija 90 eiro plus piegāde uz Latviju. Tobrīd nebija iespējams veikt pārskaitījumu, jo, kā mēs visi zinām, Krievijai ir noteiktas sankcijas. Pēc kāda laika atkal sazinājos ar šo meiteni, jo viņai bija jautājumi, uz kuriem es viņai varēju sniegt atbildes, un viņa atcerējās, ka es gribēju nopirkt zirnecīti, un viņa man to iedāvināja.

Vēl viena izceļama draudzība sākās vairāk nekā pirms gada ar sievieti no Čehijas. Mēs sadraudzējāmies, es pat biju aizbraukusi ciemos pie viņas, un kopā izbraukājām Čehijas bižutērijas muzejus, šovasar gaidu viņu ciemos pie manis Čiekurkalnā. Tādu draudzības stāstu ir daudz.

Ja kādam lasītājam rodas interese par mani un brošām, lai aprunātos un apskatītu kolekciju, aicinu rakstīt man uz e-pastu ligaabrama@gmail.com. Ja kādam mājās “mētājas” nevajadzīgas brošas, zvaniem – es labprāt tās “adoptēšu”, un ar laiku tās būs ieraugāmas gan manā brošu muzejā, gan grāmatā.

Vēlos teikt lielu paldies Čiekurkalna kultūrdzīves aktivizēšanas komandai, jo īpaši Agnesei Lietuvietei, kura ierosināja sarīkot manas brošu kolekcijas izstādi! Paldies!

Tā kā pati arī restaurēju sabojātas brošas ar atbilstoša laika materiāliem – pielieku skaistas adatas, trūkstošus kristāliņus –, labprāt salabos arī jūsu brošas un dzintara izstrādājumus. Par samaksu vienosisimies, zvaniem, un mēs visu sarunāsim, tālr. 28827139.

www.tiesapirksana.lv

TIEŠĀS PIRKŠANAS PULCIŅŠ VISKAĻOS

Tiešās pirkšanas pulciņš Viskaļos Čiekurkalnā ir viens no 10 pulciņiem Rīgā un apvieno 20 Čiekurkalna ģimenes, kuras ik nedēļu pa tiešo no vietējiem zemniekiem un ražotājiem kopīgi iegādājas bioloģiski sertificētu pārtiku – bez starpniekiem, godīgi, caurspīdīgi un sezonāli.

Tiešā pirkšana nav veikals, tā ir pasūtījumu platforma, kas darbojas, pateicoties pulciņa dalībnieku aktīvai iesaistei un dežūrām. Vairāk nekā 15 saimniecības ceturtdienās ved bioloģisko pārtiku uz Čiekurkalnu. Tie ir pārbaudi izturējuši, uzticami pārtikas ražotāji – dārzeņu audzētāji, piena produktu ražotāji, olu, gaļas, zivju, graudaugu, bakalejas, konservējumu un citu produktu piegādātāji.

KĀPĒC VĒRTS IESAISTĪTIES TIEŠĀS PIRKŠANAS PULCIŅĀ?

- Lai iegūtu svaigu, kvalitatīvu, sezonālu pārtiku par taisnīgu cenu;
- Lai atbalstītu vietējās bioloģiski sertificētās saimniecības un ražotājus;
- Lai veidotu izpratni par pārtikas izcelsmi, sezonām, ražošanas procesu;
- Lai samazinātu pārtikas ķēdes “pēdas nospiedumu” – to rada loģistika, iepakojums, atkritumi.

Sazinies un
pievienojies
tiešās pirkšanas
pulciņam
Čiekurkalnā!

viskalutp@gmail.com

WhatsApp: 26850558

KAS IR ČIEKURKALNIEŠU UNIVERSITĀTE?

Ideja par Čiekurkalniešu universitāti radās vienā no aktivitāšu veidošanas darbnīcām. Tās galvenais mērķis ir dot iespēju ikvienam interesentam izglītoties un apgūt jaunas prasmes tepat Čiekurkalnā. Lekcijas, meistarklases un nodarbības var vadīt gan Čiekurkalna, gan citu apkaimju speciālisti, aptverot visdažādākās tēmas.

Šāda veida mūžizglītības iniciatīvas jau veiksmīgi darbojas daudzviet Eiropā. Tās veidotas, lai **ikviens** varētu turpināt mācīties arī pēc formālās izglītības iegūšanas. Čiekurkalniešu universitāte būs **atvērta un demokrātiska platforma**, kurā mācības pieejamas bez vecuma, izglītības vai profesionālās kvalifikācijas ierobežojumiem.

Lielākoties šāda veida saturs ir bez maksas vai pieejams par nelielu, samērīgu samaksu. Tā ir **neformāla izglītība**, kur nav atzīmju, eksāmenu vai diplomu – tikai vēlme uzzināt, iedvesmoties un satikt citus līdzīgi domājošos. Tēmas un lektoros izvēlas paši dalībnieki – no dārzkopības līdz filozofijai, no valodām un mākslas līdz veselībai un pilsoniskajai līdzdalībai.

Ja tu vēlētos apmeklēt lekcijas vai nodarbības, piedalīties to plānošanā vai kā citādi iesaistīties, **droši raksti uz:**
vpp.ciekurkalns@lu.lv

VEIDOJAM ČIEKURKALNA KULTŪRDZĪVI KOPĀ!

SAŅEM ČIEKURKALNA KULTŪRAS ZIŅAS SAVĀ E-PASTĀ

Čiekurkalnā ir daudz vairāk aktivitāšu, nekā varējām ietvert šajā žurnālā. Ja vēlies ik nedēļu saņemt ziņas par Čiekurkalna aktuālajām norisēm savā e-pastā, piesakies šeit: ej.uz/piesakos-Čiekurkalna-kulturas-ziņām

Ziņas sagatavo čiekurkalniete Laila Moreina – ar lielu rūpību un prieku par mūsu kopīgo kultūrdzīvi.

PASTĀSTI, KAS TEVI INTERESĒ, AIZPILDOT ANKETU!

Vai esi kādreiz domājis: "Būtu jau forši, ja Čiekurkalnā notiktu..." Iespējams, šī aktivitāte var arī notikt! Aizpildi anketu un atzīmē, kas Tevi interesē: ej.uz/anketa-čiekurkalniešiem_2025
Jo vairāk interesentu būs kādai no aktivitātēm, jo lielāka iespēja, ka tā kļūs par daļu no Čiekurkalna kultūras dzīves. Un, ja vēlies, vari arī norādīt, vai esi gatavs iesaistīties kādas aktivitātes tapšanā, bet tas nav obligāti.

Iepriekšējā anketā populārākās izvēles bija:

- Kino vakari (atzīmēja 85 cilvēki),
- Teātra izrādes (76),
- Erudīcijas spēles (75),
- Mākslas izstādes (64),
- Deju vakari, koncerti, lekcijas, meditācija, ēst gatavošana, kopīgas pastaigas un vēl daudz kas cits...

Lai redzētu interesentu skaitu par visām iepriekšējā anketā norādītajām aktivitātēm, dodies uz sadaļu "Čiekurkalns" mājas lapas "kulturaskalendars.lv" sadaļā "Kultūrdzīve", kur būs pieejami arī šīs anketas rezultāti.

ČIEKURKALNA KULTŪRAS STĀSTS TURPINĀS

Čiekurkalna kultūrdzīves aktivizēšanu iedvesmo un atbalsta "Atvērtās zinātnes" pētnieku komanda Agnese Lietuviete, Sandra Feldmane un komandas vadītājs Kaspars Lielgalvis valsts pētījuma "Sabiedrības saliedētības vektori" ietvaros.

Vasaras beigās pētījuma aktīvā fāze noslēgsies, bet mēs ļoti ceram, ka Čiekurkalna kultūra turpinās dzīvot ar Tavu līdzdalību – sarunās, nodarbībās, pasākumos vai vienkārši atbalstot.

Paldies visiem, kas jau piedalās! Un paldies Tev, ja plāno iesaistīties! Kopā foršāk!

**Čiekurkalna kultūrdzīve
aug un mainās – un mēs
ļoti priecātos, ja arī Tu
būtu daļa no tās. Nav
jābūt profesionālim vai
organizatoram – pietiek
ar vēlmi.**

NĀC CIEMOS UZ AKTIVITĀŠU VEIDOŠANAS DARBNĪCU!

Ja Tev šķiet, ka vienkārši aiziet paskatīties būtu patīkamāk nekā uzreiz iesaistīties – arī labi!

Mūsu aktivitāšu darbnīcās cilvēki iepazīstas, stāsta, kā iet ar uzsāktajām aktivitātēm, un palīdz cits citam uzsākt jaunas.

Līdz šim darbnīcās ir dzimušas spēņu valodas un tango nodarbības, kino un sadziedāšanās vakari, lekcijas un sarunas par dažādām tēmām, notika pirmais orientēšanās pasākums, skapja kārtošanas meistarklase, kaimiņu sadraudzēšanās pasākumi un daiļradnieku tikšanās, izveidojās dārzu un mājas augu pulciņš, bērnu pieskatīšanas pulciņš vasaras brīvlaikam, grāmatu lasītāju klubs, 10. maijā notiks izstāde, koncerts un rotu darbnīca mēbeļu salonā "KATE", un ir aizsākts veidot vēl citas aktivitātes.

Kad un kur?

- Pirmdienās 19.00 – Čiekurkalna kultūras biedrības "Jugoli" telpās (Čiekurkalna 2. šķērslīnija 6)
- Ceturtdienās 19.00 – kultūrtelpā "Austras māja" (Čiekurkalna 3. šķērslīnija 30)

Nav jāpiesakās – vienkārši atnāc paskatīties.

Ja vēlēšies, pievienosies. Ja ne – būsīm priecīgi ar Tevi iepazīties.

ESI INFORMĒTS UN IESAISTIES ČIEKURKALNA KULTŪRAS DZĪVĒ!

ČIEKURKALNA KULTŪRAS
ZIŅAS
ej.uz/piesakos-Čiekurkalna-kulturas-ziņām

ANKETA
ej.uz/anketa-čiekurkalniešiem_2025

AKTIVITĀŠU VEIDOŠANAS DARBNĪCĀS:

- Pirmdienās 19.00 – Čiekurkalna 2. šķērslīnija 6;
- Ceturtdienās 19.00 – Čiekurkalna 3. šķērslīnija 30

 Qwixi Tour

Bezmaksas
audio gids

"IeCEĻO ČIEKURKALNĀ"

Lejuplādē
aplikāciju
QWIXI Tour

Atver ekskursiju
"IeCEĻO
ČIEKURKALNĀ"

Dodies ceļā
un iemīlies
Čiekurkalnā!

